

4.2

LEVERANS

RECEPT HANDBOK

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic of Pollenzo

42 RECEPT

utformade för europeiska skolmatsalar

Det här projektet finansieras av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, under finansieringsavtal Nr 101036763

4.2
LEVERANS

RECEPT HANDBOK

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic of Pollenzo

Projektets akronym SF4C
Projektnummer 101036763

Versione I
WP 4 Leverans 4.2

Spridningsnivå Offentlig
Ansvarig för leverans UNISG

DOI 10.5281/zenodo.16086502
ISBN 9791280673107

Förfallodatum 30 juni 2025

© 2025
Università di Scienze Gastronomiche
Piazza Vittorio Emanuele II, 9
Frazione Pollenzo
12042 Bra (CN)

Samordning

UNISG

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Samordning,
design och
redigering

Fassio Franco (*Coordinatore scientifico*),
Povigna Carol, Bigi Matteo, Buracco Nahuel,
Tecco Nadia

Kontaktperson
i staden/landet för
insamling/design
av recept

(i alfabetisk ordning)
Asanović Saša, Ausmaa Kadri, Baumgärtner Alice,
Bender Marlieke, Berghmans Tom,
Bittsanszky Andras, Blaho Eva, Bowley Tina,
Bruinaars Sarah, Bruus Kadi, Buhl Steiniche Søren,
Capocci Diego, Charlotte Martin, Dahl Astrid,
Dahl Gottberg Louise, Demaison Vincent,
Diófási-Kovács Orsolya, Engdal Skovfoged Ebbe,
Faki Eszter, Falvo Chiara, Floris Stefano,
Fucile Elena, Grantz Helene, Haas Julia,
Hernandez Paola, Hruskova Andrea,
Jacques Estelle, Jensen Christian Rune,
Kinorányi Éva, Lamastaes Nicolas, Lund Emil Kiær,
Mandelli Chiara, Mariani Maurizio,
Medvedova Katarina, Mego Lubos, Muelas Hector,
Nilsson Helen, Nyberg Jonathan, Persson Mirella,
Piirsalu Evelin, Porru Sara, Poschadel Manuel,
Razzaboni Andrea, Reisner Benoit, Ruiz Cristina,
Saar Tiina, Sandner Christian, Schielein Stephanie,
Schmidt Karin, Sedlářová Dagmar, Sossan Cristina,
Stöbel Vera, Svensson Maria, Tiido Kristi,
Tytgat Dimitri, Václavík Tom, Vaino Kendra Kairi,
Vandenbroucke Ellen, Vangoidsenhoven Marieke,
Vantomme Ellen, Vaz-König Andrea,
Verhoeve Sofie, Vicent Paloma, Videhjarta Thomas

Grafisk layout

hellobarrio

Sammanfattning

Denna handbok innehåller **42 recept** som har tagits fram särskilt för **användning i europeiska skolmatsalar**.

Syftet är att uppmuntra till användning av goda, hälsosamma och hållbara rätter. Recepten har tagits fram, utformats och reviderats av skolkockar från 12 europeiska länder som deltar i **projektet SchoolFood4Change**. Dessa länder är Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Slovakien, Sverige och Ungern under samordning av Universitetet för gastronomiska vetenskaper i Pollenzo. Denna kokbok samlar olika röster, kunskaper och kulinariska kulturer för att stödja utformningen av näringsrika och hållbara skolmenyer. Den är avsedd för skolkockar, dietister, lärare, matsalspersonal och föräldrar.

Inte bara det.

Handboken är också en praktisk tillämpning av principerna och innehållet i *School Menu Design Handbook*, som delades med kockarna under online- och personliga utbildningssessioner i Pollenzo 2023 och 2024. Förutom att guida steg för steg i skapandet av en rätt, fungerar receptet också som ett integrerat design- och kommunikationsverktyg.

Nyckelord: recept, skolmat, skolmatsal, kockar, utbildning, barnsmatpreferenser, progressiv matintroduktion, cirkulär matlagning.

Samordning

UNISG

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

Franco Fassio, Carol Povigna, Matteo Bigi,
Nahuel Buracco, Nadia Tecco

I samarbete med

Österrike

Staden Wien
och Danachda

Andrea Vaz-König, Julia Haas, Saša Asanović

Danmark

Köpenhamns
stad

Astrid Dahl, Christian Rune Jensen, Emil Kiær Lund,
Ebbe Engdal Skovfoged, Søren Buhl Steiniche

Belgien

Staden Leuven

Ellen Vandenbroucke, Marlieke Bender,
Marieke Vangoidsenhoven, Tom Berghmans, Benoit Reisner

Staden Gent

Ellen Vantomme, Sarah Bruinaars, Sofie Verhoeven,
Dimitri Tytgat (*Culinor*)

Estland

Staden Tallinn

Kadri Ausmaa, Kendra Kairi Vaino, Kristi Tiido

Staden Viimsi

Kadi Bruus, Tina Saar

Stockholms
miljöinstitut

Evelin Piirsalu

Tjeckien

Skutečně
zdravá škola

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová, Tom Václavík

Frankrike

Staden Lyon

Charlotte Martin, Estelle Jacques

Provinsen
Dordogne

Nicolas Lamastaes, Vincent Demaison

RISTECO

Chiara Falvo, Maurizio Mariani

Tyskland

- Staden Nürnberg Christian Sandner, Stephanie Schielein
- Staden Essen Karin Schmidt, Vera Stöbel
- Speiseraeume Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel

Slovakien

- Skutečně zdravá škola Eva Blaho, Katarina Medvedova, Lubos Mego

Ungern

- Staden Budapest Éva Kinorányi
- ESZGSZ Andras Bittsanszky, Eszter Faki
- Corvinus-universitetet i Budapest Orsolya Diófási-Kovács

Spanien

- Mensa Civica Paola Hernández Cristina Ruiz, Paloma Vicent, Paola Hernandez
- Fisabio Hector Muelas, Joachim Pomeau Mateus

Italien

- Staden Milano Chiara Mandelli, Cristina Sossan
- Staden Nuoro Sara Porru, Stefano Floris (Dussmann)
- Milano Ristorazione Diego Capocci, Elena Fucile

Sverige

- Staden Malmö Helen Nilsson, Louise Dahl Gottberg, Tina Bowley, Andrea Razzaboni
- Staden Umeå Jonathan Nyberg, Maria Svensson, Mirella Persson, Thomas Videharta
- WWF Sverige Helene Grantz

Allmän introduktion

12↔21

index

KAPITEL

1 Grundläggande verktyg för att designa det goda 22↔59

Höstburgare med coleslaw och potatis • Linslasagne • Olla de la plana • Pumparisotto med Parmigiano Reggiano-fondue • Spelt- och baljväxtsoppa • Tomat- och linsoppa • Vintergallette med korallärtor, sötpotatis och kryddor • Fullkornsfusilli med sojaragout och Parmigiano Reggiano

KAPITEL

2 Balanserade rätter 60↔93

Asiatisk stek med grönsaker och linser • Höstragu med ris och grönsaker • Morotsburgare • Empedrao-ris med grönsaker och Romesco-sås • Persisk gryta med rostade potatisar och säsongens grönsaker • Potatis, tomat, korallärtor och krispiga grönsaker • PPP. Plant-Protein Power Curry

KAPITEL

3 Proteinövergång 94↔135

Beuschel med blandade svampar • Brownies & Blondies • Kikärter och riscurry • Coquillettes med linser, svamp och curry • Ungersk gröna ärtsoppa med nakedli • Lins- och morotsgryta • Linscroquettes och fänkålssallad • Svamp Adobada, Ingrid gröna ärtor och flatbröd • Grönsakskuskus med rökt tofu

KAPITEL

4 Anpassningsbara recept 136↔169

Bakade säsongens grönsaker med rödbetsketchup • Blomkål- och kikärtsoppa • Krispiga grönsaker och tempeh med misomajonnäs • Potatis, ostmassa, linfröolja, råa säsongens grönsaksstavar • Pumpakaka / Coca de calabaza • Röd curry med grönsaker och edamame • Sötpotatisdukat med krämig spenat och tempehkuber

KAPITEL

5 Matlagning och cirkularitet 170↔195

Läckra krämiga purjolökssoppa med örkrutonger • Grötchips med bönröra • Pumpa- och auberginegryta • Grönsakspatties • Zucchini- och vitfiskpatties

KAPITEL

6 Rätter för avancerade smaker 196↔225

Broccolisoppa • Bulgursallad med kikärter • Fisk soppa med säsongens toppings • Solig soppa • Supersallad med belugalinser • Toskansk grönsakssoppa

Slutsats och tack

226↔240

42 recept

Allmän introduktion

av Fassio Franco, Povigna Carol, Bigi Matteo, Buracco Nabuel, Tecco Nadia

42 recept för en hälsosammare 12 och hållbar kost i skolor

Denna handbok samlar **42 recept** som har utformats och skapats för **europiska skolmatsalar** i syfte att främja användningen och acceptansen av god, hälsosam och hållbar mat. Recepten har utformats/designats/reviderats av skolkockar som arbetar i 12 europeiska länder som deltar i projektet **SchoolFood4Change** och kommer från Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Slovakien, Sverige och Ungern, under samordning av Universitetet för gastronomiska vetenskaper i Pollenzo.

Men det är inte allt. Handboken är också ett konkret resultat av tillämpningen av innehållet och principerna i *School Menu Design Handbook*, som delades med kockarna under online- och närvaroutbildningar i Pollenzo 2023 och 2024.

Handboken har sitt ursprung i behovet av att samla flera röster, kompetenser och kulinariska kulturer i syfte att stödja utformningen av näringsrika och medvetna skolmenyer genom att vända sig till andra skolkockar och andra personer som är relevanta både för tillhandahållandet av tjänsten och för matutbildningsprocessen, såsom dietister, lärare, kantinpersonal, inköpare och sist men inte minst föräldrar. I detta sammanhang blir receptet ett gemensamt verktyg och får olika betydelser och användbarhet för var och en av de ovan nämnda aktörerna. Förutom att vara ett verktyg som genom beskrivningen av ingredienserna och de steg som krävs för att omvandla dem till en rätt, guidar receptet också till skapandet av en rätt, är det också ett verktyg för integrerad planering och kommunikation.

Det blir utgångspunkten och den första formen av praktisk översättning av anvisningarna för en hälsosam och hållbar kost: den vetenskapliga kunskapen om principerna som styr omvandlingsprocesserna och funktionaliseringen, i sensoriska termer och optimeringen av varje process, sammanstrålar i det.

Strävan efter sensorisk njutning tillsammans med kreativitet och principerna för cirkulär matlagning förenar i receptet de mest lämpliga teknikerna för att uppnå de sensoriska egenskaper som barn och ung-

domar uppskattar mest när det gäller utseende, konsistens, arom och smak, och fungerar som ett verktyg för att motverka avfallsproduktion under konsumtion och för att minska avfallet i de gastronomiska omvandlingsfaserna.

Receptet ger genom ingredienserna information om näringsvärdet, vilket gör det möjligt att övervaka viktiga variabler för en hälsosam och balanserad kost, såsom intaget av socker, fiber, mättade fetter och salt, rätt portionering av rätten i termer av makro- och mikronäringsämnen, samt dess förmåga att vara näringsmässigt och sociokulturellt inkluderande.

Genom receptet är det möjligt att bredda synen vid inköp av råvaror, med hänsyn till bevis, säsongsvariationer, biologisk mångfald, ingrediensernas kvalitet, produktionsmetoden och miljöpåverkan, och därmed lyfta fram och kommunicera de val som staden gjort i upphandlingsprocessen. Receptet visar därmed samhället hur skolmaten genom operativa val kan bli en hävstång för förändring och stödja den ekologiska och proteintransitionen.

Det är ett verktyg som också kan bli en del av processen för mat- och smakundervisning, där köket, matsalen och klassrummet inte är separata utrymmen och områden, utan delar av ett pedagogiskt kontinuum, där områden för integration och utbyte skapas, i enlighet med principerna för Whole School Food Approach. Receptet som en plattform för att förena ingredienser, rätter, menyer, progressiva presentationsstrategier och pedagogiska erfarenheter i en sammanhängande och gemensam process.

PROCESS- OCH LÄSNINGSGUIDE

För att underlätta användningen av receptet som ett multifunktionellt verktyg, såsom beskrivits ovan, och för att underlätta en läsning på flera nivåer, utvecklade *Pollenzo Food Lab vid University of Gastronomic Sciences* en fördefinierad receptstruktur, som delades med kockarna i utbildningskursen. Strukturen genomgick vissa modifieringar efter utbytet med kockarnas utbildare och användes först för att samla in bidrag från olika projektkontexter som ett operativt verktyg för att skapa hälsosamma och hållbara recept, och nu som ett sätt att återföra och sprida recepten i denna handbok.

Den receptmall som används illustreras nedan, med en kort förklaring av de olika avsnitten (**Receptprov och hur man läser det**).

De 42 recepten har delats in i 6 kapitel, där varje kapitel fokuserar på ett specifikt ämne.

1. Grundläggande verktyg för att designa det goda

Att reflektera över hur recept, utifrån de specifika egenskaper som är kopplade till sensorisk perception och nära relaterade till bevisen om utseende, konsistens och smak hos en rätt, genom lämplig utformning kan tillfredsställa smaken.

2. Balanserade rätter

Att tillhandahålla recept som erbjuder ett komplett näringsintag, både vad gäller kvantitet och kvalitet av de makro- och mikronäringsämnen som ingår i receptet.

3. Proteinövergång

Att införliva alternativa proteinkällor i recepten, genom nya förslag eller genom att återanvända välkända traditionella köträtter, med hjälp av progressiva exponerings- och kamouflagestrategier.

4. Anpassningsbara recept

Att använda modularitet som princip för att anpassa och föreslå nya recept. Det är möjligt att uppnå samma slutresultat genom att helt enkelt leka med variabler som särskilda kostbehov, säsongsvariationer och serveringsmetoder.

5. Matlagning och cirkularitet

Att utforma recept som använder hela ingredienser och kreativt återvinner råvaror som ofta slängs i skolmatsalar. Att återvinna avfall och optimera produktionsflöden utan att kompromissa med den slutliga smaken.

6. Rätter för avancerade smaker

Att ta itu med de kategorier av rätter som eleverna, baserat på erfarenhet, tenderar att avvisa mest. Fokus ligger på soppor, sallader och fiskrätter i synnerhet, med särskild uppmärksamhet på valet av ingredienser, bearbetnings- och serveringsmetoder för att styra smaken.

Dessa ämnen valdes ut av manualens författare och de kockar som deltog i SF4C-projektet, eftersom de ansågs vara representativa för de mest relevanta utmaningar som skolkockar själva möter dagligen när det gäller att främja införandet och acceptansen av en planetvänlig och hälsosam kost bland eleverna.

Detta urval var resultatet av diskussionen som hölls under den andra fysiska utbildningen i september 2024 vid Universitetet för gastronomiska vetenskaper i Pollenzo.

Receptprov och hur man läser det

RECEPTETS NAMN

Receptets titel

KAPITEL 1

1

TYP AV RÄTT

Huvudrätt

VAR RECEPTET SERVERAS

Stad och land

SÄSONG(AR) FÖR RÄTTEN

HÖST VINTER VÅR SOMMAR

RELATERAD PEDAGOGISK UPPLEVELSE

NYCKELORD OCH KOMMUNICERAT VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

INKLUDERING OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI
LAKTOSFRI
VEGETARISK
VEGANSK

HÄLSOSAMT: NÄRINGSINNEHÅLL PER PORTION

Näringsvärde	-	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	-	(% av total)
Fiberinnehåll	-	(gram)
Natrium	-	(gram)
sockerarter	-	(gram)
Mättade fetter		(gram)
Växtbaserat protein	JA/NEJ	
Fleromättade fetter	JA/NEJ	

MILJÖ- OCH SOCIAL PROFIL

Huvudingredienser	nr
Upcyclingprocesser	JA/NEJ
Ekologiskt	JA/NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA/NEJ
Inom en radie av 200 km	JA/NEJ

2

RECEPTETS TITEL
Namnet på receptet.

TYP AV RÄTT
Typ av rätt som receptet avser: pasta, soppa, sallad, hamburgare etc.

STAD OCH LAND
Receptets ursprung. Vilken stad kommer det ifrån och var serveras det i skolor.

SÄSONG(AR) FÖR RÄTTEN
Den tid på året då ingredienserna till receptet är tillgängliga, med hänsyn till säsongsvariationer.

RELATERAD PEDAGOGISK UPPLEVELSE
En pedagogisk aktivitet som kan kombineras med servering av rätten för att uppmuntra acceptans.

NYCKELORD OCH KOMMUNICERAT VÄRDE
Det budskap som rätten vill förmedla och vem som tillagar den.

INKLUDERING OCH ALLERGENER
Receptets kompatibilitet med allergener, intoleranser samt vegetarisk och vegansk kost.

HÄLSOSAMT: NÄRINGSINNEHÅLL PER PORTION
Varje portion innehåller: energi, fiber, sockerarter, fetter (mättade och fleromättade), salt, frukt och grönsaker i procent samt växtbaserade proteiner.

MILJÖ- OCH SOCIAL PROFIL
Miljörelevant information som antal ingredienser, om de är ekologiska eller lokala, användning av lokala sorter, biologisk mångfaldsvänlig produktion och cirkulär matlagning.

INGREDIENS

Ingrediensförteckningen är i ordning av kvantitet, med början med den viktigaste. NEVO databasen användes för ingrediensnamnen och näringsinformationen för var och en av dem.

PARAMETRISK PROCENTANDEL

Det kvantitativa förhållandet mellan ingredienserna i procent, med huvudingrediensen som 100.

MÄNGD PER PART

Mängden av varje ingrediens som används vid tillagningen i skolmatsalar. Här uttrycks måttenheten i kg, med hänsyn till de stora kvantiteterna som ingår.

MÄNGD PER PORTION

Mängden av varje ingrediens som används vid tillagningen uttryckt i gram.

NÄRINGSINNEHÅLL

För varje ingrediens anges energivärde, fiber, socker, mättat fett och saltinnehåll.

KÖKSAVFALL

För varje ingrediens anges den procentuella andelen av avfall som genereras under tillagningen.

FÖRBEREDELSE

Stegen för att tillaga receptet, inklusive tillverkning av halvfabrikat, deras lagring och eventuell användning i andra beredningar.

ANVISNINGAR

Beskrivning av processen och stegen för att korrekt förbereda receptet.

SERVICELINJE

Hur rätten serveras i matsalen.

2 INFORMATION OM MOTTAGANDE

Serveringstemperatur och tips för att göra rätten mer tilltalande, bland annat genom lämplig presentation.

3 ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN

Anmärkningar och ytterligare tips.

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Huvudingrediens	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Ingrediens 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediens 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE

Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Halvfabrikat	-	-	-
(2) Halvfabrikat	-	-	-
(3) Halvfabrikat	-	-	-
(4) Halvfabrikat	-	-	-
(5) Halvfabrikat	-	-	-

ANVISNINGAR

SERVICELINJE

1

INFORMATION OM MOTTAGANDE

2

ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN

3

Grundläggande verktyg för att designa det goda

I detta första kapitel samlas recept som innehåller några av de grundläggande principer och verktyg som används för att utforma och främja acceptansen av skolmåltider. Innan vi fördjupar oss i de principer och verktyg som står till vårt förfogande är det bäst att ta ett steg tillbaka och fråga oss vad vi menar med "gott". Eftersom det är ett av de mest kontroversiella och splittrande begreppen, verkar bedömningen av huruvida ett livsmedel är gott eller inte instinktivt vara en mycket individuell och subjektiv bedömning, baserad på varje persons sensoriska och kognitiva bedömningar. Vilket i viss mån är sant. Men "gott" i detta sammanhang är inte något rent individuellt, utan snarare en bedömning som delas av människor som tillhör olika gastronomiska kulturer.

I detta sammanhang avser vi ett livsmedel som är gott på grund av sina inneboende egenskaper, främst med avseende på utseende, smak och konsistens, utan att glömma det välbekanta.

Vi avser alltså egenskaper som söt smak, röd/orange färg och vissa konsistenser som människor tenderar att uppskatta.

Därför har recepten nedan grupperats enligt följande kriterier:

- valda ingredienser, såsom umami smaken från lagrad ost eller de klara färgerna hos pumpa;
- de kulinariska processerna som används. Till exempel tjänar skiktningen i receptet på **Linslasagne** till att dölja nya smaker i en krispig, krämig konsistens. På samma sätt koncentrerar långa tillagningsprocesser smakerna i många av dessa recept;

- det förväntade slutresultatet är också en faktor, som vi ser i **Höstburgare med coleslaw och potatis** och **Vintergalette med korallärter, sötpotatis och kryddor**, som har en rund, bekant form som är lätt att äta med händerna. Att uppmärksamma dessa aspekter är det första steget mot en mer individuell och personlig definition/konstruktion av smak.

Du kan utforska dessa ämnen mer ingående genom att konsultera Kapitlet om matpreferenser i *School Menu Design Handbook*, särskilt sidorna 19↔53.

26

30

34

38

42

46

50

54

Malmö,
Sverige

Helen Nilsson, Louise Dahl Gottberg,
Tina Bowley, Andrea Razzaboni

Höstburgare med coleslaw och potatis

Budapest,
Ungern

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Linslasagne

Valencia,
Spanien

Cristina Ruiz, Paloma Vicent,
Paola Hernandez, Hector Muelas,
Joachim Pomeu Mateus

Olla de la plana

Nuoro,
Italien

Sara Porru, Stefano Floris

**Pumparisotto med Parmigiano
Reggiano-fondue**

Nuoro,
Italien

Sara Porru, Stefano Floris

Spelt- och baljväxtsoppa

Viimsi,
Estland

Kadi Bruus, Tina Saar

Tomat- och linsoppa

Dordogne,
Frankrike

Nicolas Lamastaes,
Vincent Demaison

**Vintergalette med korallärter,
sötpotatis och kryddor**

Milano,
Italien

Chiara Mandelli, Cristina Sossan,
Diego Capocci, Elena Fucile

**Fullkornsfusilli med sojaragout
och Parmigiano Reggiano**

Höstburgare med coleslaw och potatis

TYP AV RÄTT

Hamburgare

VAR RECEPTET SERVERAS

Malmö, Sverige

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

En välkänd och populär rätt som får en ny twist med nya ingredienser. Innan vi serverar denna rätt kommer vi att förbereda en provsmakning av ärtor. Syftet är att introducera nya smaker och typer av baljväxter. Ärterna som används i detta recept är en gammal svensk sort som inte är så vanlig idag.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

För att visa eleverna att en vegetarisk rätt kan vara lika hälsosam och god som en kött rätt.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

Vegetarisk

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	787	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	17	(% av total)
Fiberinnehåll	20	(gram)
Natrium	0,3	(gram)
Sockerarter	8,4	(gram)
Mättade fetter	4,6	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	4
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Potatis, rå	100	30	100	1,8	<0,1	1	-	88	-
Grå, ärtor	70%	21	70	20,4	<0,1	6	0,7	220,5	-
Vetefranskaka, vit hård	58%	17,4	58	2,8	0,4	3	0,3	160	-
Svamp, rå	30%	9	30	1,5	<0,1	0,2	0,1	5,4	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	20%	6	20	-	-	-	14,9	180	-
Kål, grön, rå	12%	3,6	12	4,1	<0,1	4,1	-	4,32	-
Solrosfrön	10%	2	10	7,4	<0,1	-	6	64,7	-
Brödsmlor	8%	2,4	8	4,6	0,6	5,2	0,7	30,24	-
Purjolök, rå	8%	2,4	8	3	<0,1	3	-	2,24	-
Morot, rå	4%	1,2	4	2,8	<0,1	4,2	0,1	1,28	-
Majonnäs	4%	1,2	4	0,2	0,3	3,4	8,5	26,56	-
Vitlök, rå	2%	0,6	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Sauterade grönsaker		Rosta	4°C i upp till 3 dagar	Sallader och fyllningar
(2) Majonnäs		Emulgera	Används direkt	Kan användas till (nästan) allt
(3) Coleslaw-sallad		Hacka och blanda med majonnäs	Används direkt	Tartarsås, bas för en bönoch spannmålssallad
(4) Rostade potatisar			4°C i upp till 3 dagar	Potatissallad, soppor, friterad mat
(5)				

ANVISNINGAR

Koka ärtorna, (1) stek purjolök och vitlök, tillsatt svamp i en panna (eller grädda i ugnen). Blanda de kokta och mosade ärtorna med de rostade grönsakerna och brödsmlorna. Krydda och låt degen vila i kylskåpet. När den är kyld, forma burgarna och stek dem i panna eller grädda dem. För (3) coleslaw-salladen, gör en (2) majonnässås och blanda den med finhackad morot och kål. Servera med coleslaw och (4) rostade potatisar.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 skål coleslaw 1 serveringsbricka med hamburgare 1 serveringsbricka med brödbullar 1 serveringsbricka med potatis	320 gr per hamburgare inklusive potatis och coleslaw.	Brödbullar och potatis serveras som tillbehör. Vi vill introducera nya grönsaker i en bekant form. Barnen kan komponera sin egen hamburgare efter eget tycke.

Linslasagne

TYP AV RÄTT

Pasta och lasagne

VAR RECEPTET
SERVERAS

Budapest, Ungern

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

För alla åldersgrupper: samla in folktraditioner relaterade till linser.
För yngre barn: skapa bilder av linser och andra frön med hjälp av limtekniker.
För äldre elever: experiment med frögroning.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Linser är en utmärkt proteinkälla och ingår i den traditionella ungerska matlagningen, så barn är vana vid dem. Som ett mättande men hälsosamt alternativ till traditionell lasagne bidrar linslasagne till en balanserad kost genom att erbjuda en tillfredsställande måltid som är både näringsrik och mångsidig.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

Vegetarisk

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	558	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	18	(% av total)
Fiberinnehåll	11,8	(gram)
Natrium	0,5	(gram)
Sockerarter	14,2	(gram)
Mättade fetter	15,2	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	9
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Mjök, helmjök	100	7	70	-	<0,1	4,5	2,2	42,7	-
Pasta, ägg, kokt	85,7%	6	60	2,2	<0,1	0,3	0,2	74,4	-
Tomatsås koncentrerad, konserverad	85,7%	6	60	3,7	0,3	12,9	-	52,2	-
Morot, rå	57,1%	4	40	2,8	<0,1	4,2	0,1	12,8	10
Linser, gröna/bruna, torkade	42,9%	3	30	18	<0,1	1	0,3	91,8	-
Ost, Parmigiano Reggiano	42,9%	3	30	-	1	-	17,6	121,2	-
Selleri, rå	28,6%	2	20	1,1	<0,1	1	-	2,8	10
Smör, osaltat	21,4%	1,5	15	-	<0,1	1,1	53,6	110,55	-
Vetemjöl, fullkorn	21,4%	1,5	15	10,3	<0,1	5,4	0,3	49,5	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Grönsaksbas (soffritto)		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, grönsaksgrytor eller som tillbehör till stärkelsehaltiga tillbehör
(2) Linsragu		Sjudning	4°C i upp till 3 dagar	Fristående ragout med garnering eller med ris och pasta
(3) Bechamellsås		Torr + våt tillagning	4°C i upp till 3 dagar	Kan användas med andra grytor eller för att tjockna soppor
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För (1) **grönsaksbasen**, varm oljan i en panna, tillsätt lök, morot och selleri och stek försiktigt i 20 minuter tills de är mjuka och bruna. Tillsätt vitlök, stek i några minuter och rör sedan i linserna. Tillsätt tomatsåsen och kryddorna. (2) **Låt sjuda** i 20 minuter och rör om ragún då och då. Gör under tiden (3) **bechamellsåsen**. Varva pasta, linsragún och bechamellsås. Strö över riven ost och grädda i den uppvärmda ugnen tills ytan är krispig.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Bakplåtar	Servera på platta tallrikar med gaffel. 350 g per portion.	Detta är en favoriträtt för barn som har konverterats till en växtbaserad rätt. Denna rätt kan passa för personer som söker växtbaserade livsmedel.

Olla de la plana

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET
SERVERAS

Valencia, Spanien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Genom att arbeta i skolträdgården lär sig barnen om grönsakernas säsong och introduceras till baljväxter genom gradvis exponering. Detta utbildningsprojekt kallas Growing Through Flavors.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Denna rätt, Olla de la Plana, främjar introduktionen av grönsaker och baljväxter, uppmuntrar självbestämda matval och innehåller hållbara, växtbaserade ingredienser. Den stöder också serveringsmetoder, eftersom den kan serveras i olika konsistenser (hel eller puré) och matchar det visuella intrycket grönfärgade livsmedel, vilket förstärker hälsosamma och miljövänliga matvanor.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	234	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	58	(% av total)
Fiberinnehåll	12,3	(gram)
Natrium	0,8	(gram)
Sockerarter	7,3	(gram)
Mättade fetter	0,8	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	7
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Lök, rå	100	16,63	87,5	2,7	<0,1	4,5	0,1	32	5
Potatis, rå	85,7%	14,25	75	1,8	<0,1	1	-	66	10
Böner, vita, kokta	57,1%	9,50	50	9,9	<0,1	0,6	0,2	56,5	-
Morot, rå	34,9%	5,8	30,5	2,8	<0,1	4,2	0,1	10	10
Platta, gröna böner	28,6%	4,75	25	6,6	<0,1	0,6	0,5	30,5	1
Pumpa, rå	28,6%	4,75	25	1	<0,1	1,7	0,1	3,5	10
Mangold	17,1%	2,85	15	2,5	0,2	3	-	4	-
Salt	2,9%	0,48	2,5	-	33,8	-	-	-	-
Söt paprika	2,9%	0,48	2,5	20,9	<0,1	-	1,7	9	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	2,9%	0,48	2,5	-	-	-	14,9	22,5	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Vita böner		Blötlägg + koka	4°C i upp till 3 dagar	Smörgåspålägg, sallader
(2) Grönsaksbuljong		Sjudning	4°C i upp till 3 dagar	Alla grytor, soppor eller till och med använd den som kokande vatten för extra grönsaker
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Förbered en (2) grönsaksbuljong med skal och oanvända delar av grönsakerna. Skölj (1) vita böner från vattnet där de har blötlagts i 18 timmar och koka dem i kokande vatten i cirka 1 timme (beroende på typen av böner). Rosta sedan vårlöken och moroten i olivolja i en stekpanna, tillsätt paprika och sedan buljongen. Tillsätt gröna böner, tillsammans med pumpan och potatisen skuren i 2 cm stora kuber och koka i 10 minuter på medelvärme. Tillsätt därefter den hackade mangolden och koka på låg värme i ytterligare 20 minuter, kontrollera att alla ingredienser är helt genomkokta. Krydda med salt. Rätten kan serveras som den är eller pureras och göras till en fin kräm.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
En enda bricka. Den kan serveras i matsalens självserverings- eller buffé.	Eftersom det är en varm rätt: håll den varm för konsumtion, servera i en djup tallrik med en sked. Servera vid en temperatur över 65°C. 300 ml per portion.	Bra för planeten: använder lokala, säsongsbetonade och växtbaserade ingredienser, vilket minskar avfallet och stödjer miljön. Näringsrik och energigivande: full av grönsaker, baljväxter och fiber för en hälsosam och balanserad måltid. Rotad i tradition: en klassisk rätt från regionen Valencia, som har avnjutits i generationer.

Pumparisotto med Parmigiano Reggiano-fondue

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET SERVERAS

Nuoro, Italien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

En pedagogisk workshop om pumpor och grönsaker i allmänhet kommer att hållas både i klassrummet och på gården. Detta ger barnen möjlighet att lära sig mer om odlingen av pumpor och deras säsong. Genom att lära känna dem på nära håll och smaka på läckra recept med pumpor som ingrediens syftar workshopen till att främja konsumtionen av dessa hälsosamma råvaror.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Denna rätt passar perfekt in i målet att skapa en balanserad och läcker måltid. Umamismaken från den lagrade osten i kombination med den rostade sötman från pumpan och de aromatiska örterna skapar en harmonisk smakprofil som tilltalar barn samtidigt som den är näringsmässigt balanserad. Denna rätt innehåller växtbaserade proteiner, är färgglad och främjar hälsosamma matvanor.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI**VEGETARISK****VEGAN**HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	209	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	26	(% av total)
Fiberinnehåll	1	(gram)
Natrium	0,1	(gram)
Sockerarter	0,8	(gram)
Mättade fetter	3,4	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	4
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett. (gr)	energi (kcal)	
Ris, vitt, rått	100	25,50	30	1,3	<0,1	-	0,2	105,6	8
Pumpa, rå	66,7%	17	20	1	<0,1	1,7	0,1	2,8	-
Ost, Parmigiano Reggiano	50%	12,75	15	-	1	-	17,6	60,6	-
Mjök, helmjök	33,3%	8,5	10	-	<0,1	4,5	2,2	6	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	10%	2,55	3	-	-	-	14,9	27	-
Peppar, svart/vit	3,3%	0,85	1	26,4	<0,1	-	0,7	3,32	-
Rosmarin, torkad	3,3%	3,3	1	17,6	<0,1	-	0,7	3,74	-
Salt	0,2%	<0,1	0,05	-	33,8	-	-	-	0,1

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Kokt ris		Ångkokning	4°C i upp till 2 dagar	Sallader, fyllningar, friterad mat, soppor
(2) Pumpapuré		Rostning+ kryddning + mixning	4°C i upp till 2 dagar	Pasta med pumpa, kikärtor och pumpaköttbullar
(3) Ostfondue		Smältning och blandning	4°C i upp till 2 dagar	Pasta med parmesanfondue
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Krydda pumpaskalet med extra jungfruolja, salt och rosmarin i ugnen. Mixa och krydda för att få en (1) pumpapuré. Ånga (2) carnaroli-riset och tillsätt pumpakrämen. Förbered en (3) ostfondue med mjök och riven parmigiano reggiano. Tillsätt fonduen till risotton och servera.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Stor gryta med pumparisotto. Gryta med ostfondue.	50-60 gram risotto och 3-5 gram fondue för förskolan. 60-80 gram risotto och 5 gram fondue för grundskolan.	Vegetarisk rätt för kallt väder tillagad med höstgrönsaker.

Spelt- och baljväxtsoppa

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET SERVERAS

Nuoro, Italien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Ci.Buo**

Detta är en idé från SF4C-arbetsgruppen, som föreslog tio olika tematiska workshops för att öka medvetenheten bland elever och lärare om hälsosamma, hållbara och smakrika måltider. Utbildningsworkshops hölls i skolor, varav en handlade om baljväxter och även detta recept.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Spelt- och baljväxtsoppa förkroppsligar principerna för ett systemiskt och agroekologiskt tillvägagångssätt genom att använda näringsrika ingredienser som odlas cykliskt.

Främja hållbarhet, minskning av matavfall och holistisk hälsa, i linje med den progressiva exponeringen och relationella matvanor.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

VEGETARISK

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	414	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	32	(% av total)
Fiberinnehåll	10	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
sockerarter	4,3	(gram)
Mättade fetter	0,5	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Halvfullkornsspelt	100	21,25	25	-	-	-	-	335	30
Morot, rå	80%	17	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	20
Tomater, konserverade	40%	8,5	10	0,7	<0,1	3,6	0,1	2,4	10
Linser gröna/bruna, torkade	20%	4,25	5	18	<0,1	1	0,3	15,3	8
Bönor vita/bruna, torkade	20%	4,25	5	18,1	<0,1	3,4	0,4	15,7	8
Kikärter, kokta	20%	4,25	5	8,8	<0,1	0,3	0,4	6,9	8
Selleri, rå	12%	2,55	3	1,1	<0,1	1	-	0,42	5
Rödlök, rå	12%	2,55	3	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,10	5
Olja, olivolja, extra jungfruolja	12%	2,55	3	-	-	-	14,9	27	5
Rosmarin, torkad	4%	0,85	1	17,6	<0,1	-	0,7	3,74	1
Salt	0,2%	0,04	0,05	-	33,8	-	-	-	0,1

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Soffritto		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Grytor, soppor, dipsåser
(2) Linser, bönor, kikärter		Ammollare + bollire	4°C i upp till 3 dagar	Burgare och sallad
(3) Halvfullkornsspelt		Bollire	4°C i upp till 3 dagar	Spelt sallad med grönsaker, varje ris tärningar
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Fräs selleri, morötter och lök tills de är lätt bruna ((1) soffritto). Tillsätt tomatsåsen och baljväxterna, som tidigare (2) blötlagts i vatten i minst 8 timmar. Tillsätt vatten och kryddor och koka upp (2). Sänk värmen och låt koka i 3 timmar. Tillsätt (3) spelt de sista 30 minuterna, krydda med salt och avsluta tillagningen. Tillsätt en skvätt rå olja i slutet.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Enrättersmåltid	350 g per portion.	Denna vegetariska huvudrätt med spelt och baljväxter är en rik källa till växtbaserade proteiner och fiber.

Tomat- och linsoppa

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET
SERVERAS

Viimsi, Estland

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

En soppa full av glädje!

Workshopen fokuserar på enkel och hälsosam matlagning och lär eleverna att använda hälsosamma ingredienser som linser och tomater. Dessutom lär de sig hur man kan minska användningen av salt och socker och framhäva smakerna med naturliga och hälsosamma kryddtekniker. Workshopen kommer också att diskutera fördelarna med livsmedelsprodukter och deltagarna kommer att kunna testa olika smaksättningstekniker i praktiken.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Detta recept kombinerar näringsvärde, smak och omsorg och främjar skolbarns välbefinnande. Det uttrycker också kärlek och uppmärksamhet på detaljer och erbjuder en smak som ger glädje och för människor samman. Matlagning är inte bara en praktisk aktivitet, utan också ett sätt att skapa helande och upplyftande stunder.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

LAKTOSFRI

Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	159	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	20	(% av total)
Fiberinnehåll	7,5	(gram)
Natrium	0,6	(gram)
Sockerarter	4,1	(gram)
Mättade fetter	0,6	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Grönsaksbuljong	100	0,60	170	0,1	0,3	0,2	-	10,2	-
Tomater, konserverade	21,8%	0,13	37	0,7	<0,1	3,6	0,1	8,88	2
Linser gröna/bruna, torkade	17,1%	0,10	29	18	<0,1	1	0,3	88,7	-
Morot, rå	12,9%	<0,1	22	2,8	<0,1	4,2	0,1	7	20
Purjolök, rå	8,8%	<0,1	15	3	<0,1	3	-	4,2	24
Lök, röd, rå	5,3%	<0,1	9	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,33	16
Basilika, färsk	3,5%	<0,1	6	3,9	<0,1	5,1	0,2	2,88	16
Persilja, färsk	3,5%	<0,1	6	5	<0,1	-	0,1	2,22	26
Vitlök, rå	1,8%	<0,1	3	2,1	<0,1	1	0,1	4,74	22
Olja, olivolja, extra jungfruolja	1,8%	<0,1	3	-	-	-	14,9	27	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Aromatisk bas		Rostning	4°C i upp till 3 dagar eller frysning	Soppor, grytor och såser
(2) Soppa		Sjudning	4°C i upp till 3 dagar	Ragout
(3) Purjolök		Stekning	4°C i upp till 3 dagar	Höstsallad
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Förbered en (1) **aromatisk bas** genom att steka hackad morot, lök och vitlök på medelvärme med olivolja, tillsätt sedan vegansk buljong och koka upp. Tillsätt de sköljda linserna, tomatsåsen och krydda med örter. Fortsätt att sjuda tills (2) **soppa** är klar. Smaka av och tillsätt kryddor om det behövs. Servera med lätt stekt (3) **purjolök**, torkade lökchips och, om så önskas, rödbetspulver. Under testerna kan barnen välja vad de vill dekorera sin soppa med.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 gryta soppa 1 bricka purjolök	350 g per portion.	Barnen kan välja sina egna sopptillbehör för att skapa ett lekfullt intresse för hälsosam mat. Klasserna äter i grupper tillsammans med lärarna och kan senare i klassrummet göra en sensorisk utvärdering av maten.

Vintergalette med korallärter, sötpotatis och kryddor

TYP AV RÄTT

Biffar och galetter

VAR RECEPTET SERVERAS

Dordogne, Frankrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Utforska kryddor och smaker

Smakprovning och diskussion för att upptäcka ursprunget och användningen av kryddor som paprika, curry och kummin samt olivolja, för att på ett naturligt sätt förstärka smakerna. Lär dig hur kryddor kan minska behovet av salt och socker samtidigt som de gör måltiderna godare.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Att introducera eleverna till den rika av växtbaserad mat och kryddornas roll i att förstärka smaken utan överdriven saltanvändning. Det är ett tröstande, näringsrikt och utsökt sätt att njuta av baljväxter.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	398	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	18	(% av total)
Fiberinnehåll	14,5	(gram)
Natrium	0,3	(gram)
Sockerarter	5,6	(gram)
Mättade fetter	4,4	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	9
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Potatis, söt, rå	100	0,60	60	2,4	<0,1	5,5	0,1	54,6	-
Linser, röda, torkade	50%	0,30	30	18	<0,1	1	0,3	91,8	-
Moröt, rå	33,3%	0,20	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	-
Ost, Emmentaler	25%	0,15	15	-	0,4	-	19,5	58,05	-
Ägg, hel kyckling, rå	20%	0,12	12	-	0,2	0,2	3,1	15,84	-
Lök, röd, rå	16,7%	0,10	10	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,7	-
Mjöl, vete, fullkorn	16,7%	0,10	10	10,3	<0,1	5,4	0,3	33	-
Kumminfrö, torkat	16,7%	0,10	10	10,3	0,2	-	1,9	42,7	-
Linfrön	16,7%	0,10	10	34,8	<0,1	-	2,9	47,7	-
Paprikapulver	8,3%	<0,1	5	20,9	<0,1	-	1,7	17,95	-
Vitlök, rå	6,7%	<0,1	4	2,1	<0,1	1	0,1	6,32	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	3,3%	<0,1	2	-	-	-	14,9	18	-
Salt	0,8%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Peppar, svart/vit	0,8%	<0,1	0,5	26,4	<0,1	-	0,7	1,66	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Korallärtor		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, pastarätter, sallader
(2) Sötpotatispuré		Bakning/ångkokning + mosning	4°C i upp till 3 dagar	Potatispudding och desserter, tillbehör, soppor
(3) Galette rå blandning		Blanda och forma	4°C i upp till 3 dagar	Pitas eller hamburgare, sallader
(4) Färdiga galetter		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Hamburgare och soppor
(5)				

ANVISNINGAR

Skölj (1) korallärtorna och koka dem i kokande saltat vatten i cirka 10 minuter (de ska vara mjuka men inte mosiga). Häll av vattnet och låt dem svalna. Koka (2) sötpotatisarna (antingen i ugnen eller genom ångkokning) och mosa dem sedan till en puré. Spara skalet för senare användning (t.ex. till chips). Riv morötterna, hacka löken och skär vitlöken i tunna skivor. För den råa blandningen till (3) galetten, blanda korallärtor, sötpotatispuré, rivna morötter, lök, vitlök, riven ost, ägg och kryddor i en stor blandningsskål. Tillsätt mjöl eller brödsulor för att tjockna blandningen - den ska vara tillräckligt fast för att kunna formas till galetter. Smaka av med salt och peppar. Ta en liten portion av blandningen i händerna och forma galetter med en diameter på cirka 8-10 cm. Förvärm ugnen till 180°C och grädda galetterna på en bakplåt klädd med bakplåtspapper i 20-30 minuter. Dessa (4) färdiga galetter kan förberedas i förväg och värmas upp i ugnen innan servering. De kan frysas efter tillagning för senare användning.

SERVICELINJE

Servera galetterna med en vintersallad (rödkål, vårsallad, äpplen, valnötter) och en citronyoghurtsås eller tahinisås.

För en snacksversion, lägg galetterna i pitabröd eller en hamburgerbröd med grillade grönsaker och hemlagad tomatås.

INFORMATION OM MOTTAGANDE

190 g per person på en platt tallrik.

ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN

Servera med ett stort leende!

Fullkornsfusilli med sojaragout och Parmigiano Reggiano

TYP AV RÄTT

Pasta och lasagne

VAR RECEPTET SERVERAS

Milan, Italien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Presentera dagens recept genom affischer i skolmatsalen eller genom att anordna en workshop med kommunens livsmedelspolicyansvariga.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

- Hög fiberhalt
- Utmärkt ersättning för kött (soja i granulatform)
- Traditionell italiensk rätt
- Progressiv exponering

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	378	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	8	(% av total)
Fiberinnehåll	8,8	(gram)
Natrium	0,3	(gram)
Sockerarter	6,3	(gram)
Mättade fetter	1,8	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	9
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Pasta, fullkorn, rå	100	140	70	6,9	<0,1	3,5	0,3	243,6	-
Tomater, konserverade	100%	140	70	0,7	<0,1	3,6	0,1	16,8	-
Köttfärs, vegetariskt, baserat på soja	50%	70	35	8,9	0,5	2	0,2	51,8	-
Morot, rå	10%	14	7	2,8	<0,1	4,2	0,1	2,24	-
Lök, röd	7,1%	10	5	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,85	-
Selleri, rå	7,1%	10	5	1,1	<0,1	1	-	0,7	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	7,1%	10	5	-	-	-	14,9	45	-
Ost, Parmigiano Reggiano	5,7%	8	4	-	1	-	17,6	16,16	-
Salt	0,4%	0,6	0,3	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Selleri		Brunning av grönsaker som bas för tomatsåsen	Produkten kan förvaras i kylskåp eller kylrum i 3-4 dagar.	Sojaragún kan också serveras som tillbehör till polenta/potatismos.
(2) Lök		Brunning av grönsaker som bas för tomatsåsen	De olika komponenterna i rätten tillagas och serveras på borden inom max 3 timmar.	
(3) Morot		Brunning av grönsaker som bas för tomatsåsen		
(4) Soja i granulatform		Återfuktning av soja-granulatet i vatten		
(5) Tomatsås		Blanda med tomatsås		

ANVISNINGAR

För ragún, blötlägg sojabönorna i kallt vatten 30 minuter före användning. Stek **(1, 2, 3) selleri, morot och lök** i en panna med olivolja tills de är mjuka och lätt bruna, tillsätt sedan tomatpuré och salt. Låt **(5) såsen** sjuda tills den är rund och umami, mixa sedan. Tillsätt de tidigare **(4) avrunna sojabönorna** och låt koka, tillsätt vatten om det behövs. Koka fullkornsfusilli i saltat vatten, håll av vattnet "al dente". Ringla över resten av oljan över pastan. Blanda pastan med ragún och strö över Parmigiano Reggiano efter smak.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Pastan och såsen har blandas strax före servering och parmesanosten läggs på toppen om barnen önskar det.	För att uppfylla den förväntade mängden per barn måste mängden gram per portion meddelas den person som ansvarar för serveringen. 340 gram per portion.	Denna rätt är en reviderad version av den mycket traditionella ragoutpasta som är välkänd i hela Italien.

BRÄ

KULTUR
GASTRONOMISK

TEXTUR

ACCEP
TANS

SMÅK

KONSTRUKTION

APTITLIGHET

Balanserade rätter

När man utformar recept för skolmatsalar är det därför viktigt att inte bara ta hänsyn till den njutning och de positiva känslor som eleverna ska uppleva, utan också att inkludera livsmedel som är bra och nödvändiga för kroppen. I detta sammanhang spelar skolmaten, som för många kan vara dagens huvudmål, en avgörande roll för att säkerställa ett balanserat intag av viktiga näringsämnen.

Att utforma en balanserad måltid innebär idag att tillhandahålla en komplett och högkvalitativ profil av makronäringsämnen, tillsammans med en bred variation av mikronäringsämnen (som mineraler och viktiga vitaminer) som främst finns i ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

Recepten i detta kapitel är praktiska och tillämpbara exempel på hur man kan tillhandahålla ett komplett och balanserat näringssintag, med hänsyn till både kvantiteten och kvaliteten på näringsämnena.

Det finns tre huvudstrategier bakom skapandet av dessa recept:

- recept som är utformade från grunden för att förhindra näringsförlust orsakad av matrester, som i fallet med **Potatis, tomat, korallärter och krispiga grönsaker** eller **Höstragu med ris och grönsaker Morotsburgare**;
- anpassning eller inspiration från andra gastronomiska kulturer, som i fallet med **PPP. Plant-Protein Power Curry** eller till och med **Persisk gryta med rostade potatisar och säsongens grönsaker**, här presenterad i en vegetarisk version;
- erbjudande av lokala recept som främjar tradi traditionella dieter som en modern modell, som i fallet med det traditionella **Empedrao-ris med grönsaker och Romesco-sås**: en risrätt som här kombineras med den berömda Romesco-såsen för ett extra tillskott av nyttiga fetter.

Du kan fördjupa dig i dessa ämnen genom att läsa kapitlet om *Progressiv presentation och cirkulär matlagning* i *School Menu Design Handbook*, särskilt sidorna 80↔85.

64

68

72

76

80

84

88

Leuven,
Belgien

Tom Ellen Vantomme,
Sarah Bruinaars, Sofie Verhoeven,
Tom Berghmans, Dimitri Tytgat

Gent,
Belgien

Vincent Demaison,
Nicolas Lamastaes

Tjeckien

Cristina Ruiz, Paloma Vicent, Paola
Hernandez, Hector Muelas, Joachim
Pomeau, Joachim Pomeu Mateus

Valencia,
Spanien

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová,
Tom Václavík

Leuven,
Belgien

Ellen Vandenbroucke, Marlieke Bender,
Marieke Vangoidsenhoven

Dordogne,
Frankrike

Ellen Vandenbroucke, Marlieke Bender,
Marieke Vangoidsenhoven

Nürnberg
och Essen,
Tyskland

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel,
Christian Sandner, Stephanie Schielein,
Karin Schmidt, Vera Stöbel

Asiatisk stekt grönsaker och linser

Höstragu med ris och grönsaker

Morotsburgare

**Empedrao-ris med grönsaker
och Romesco-sås**

**Persisk gryta med rostade potatisar
och säsongens grönsaker**

**Potatis, tomat, korallärter
och krispiga grönsaker**

**PPP.
Plant-Protein Power Curry**

Asiatisk stekt grönsaker och linser

TYP AV RÄTT

Grönsaker och baljväxter

VAR RECEPTET
SERVERAS

Leuven, Belgien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

Vår

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Lära sig om baljväxter**

En workshop om att känna igen olika sorters baljväxter och deras fördelaktiga egenskaper. Praktisk övning med att göra deg till lins och broccolifritters (eller vad som finns kvar från förberedelserna av detta recept).

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Elaborazione di un mix variegato di nutrienti in un piatto completo ed equilibrato.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	607	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	40	(% av total)
Fiberinnehåll	18,5	(gram)
Natrium	0,2	(gram)
Sockerarter	3,1	(gram)
Mättade fetter	1	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	JA	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Linser, gröna/bruna, torkade	100	4	80	18	<0,1	1	0,3	244,8	-
Ris, basmati	100	4	80	1,3	<0,1	-	0,2	281,6	-
Morot, rå	62,5%	2,5	50	2,8	<0,1	4,2	0,1	16	3
Broccoli, kokt	62,5%	2,5	50	2,7	<0,1	-	0,1	13,5	20
Ingefära, rot	6,3%	0,25	5	2	<0,1	1,7	0,2	4,05	2
Vitlök, rå	6,3%	0,25	5	2,1	<0,1	1	0,1	7,9	2
Soja, sås	6,3%	0,25	5	0,1	4,8	0,6	-	2	-
Koriander	6,3%	0,25	5	-	-	-	-	0,01	-
Olja, sesam	2,5%	0,1	2	-	<0,1	-	14,5	17,96	-
Olja, solrosfrön	2,5%	0,1	2	-	-	-	10,6	17,94	-
Paprika, pulver	0,6%	<0,1	0,5	20,9	<0,1	-	1,7	1,795	4

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Asiatisk bas		Sautering	4°C eller rumstemperatur om pastöriserad	Indisk curry, sallader, misosoppa
(2) Broccoli		Kokning	4°C i upp till 2 dagar	Soppa, sallader
(3) Morötter och paprika		Rostning	4°C i upp till 2 dagar	Velloute
(4) Linser		Kokning	4°C i upp till 2 dagar	Dahl, linsfritters, hummus
(5)				

ANVISNINGAR

Skär (2) **broccoli** i små buketter och skäll dem i cirka 3 minuter och låt rinna av. (3) **Skala morötterna** och skär dem i skivor, ugnsbaka dem sedan lätt (al dente) och tillsätt paprika. (4) **Koka linserna** och håll av vattnet. Fräs lök, ingefära och vitlök i olja, tillsätt sedan soja, sås och sesamolja ((1) **asiatisk bas**). Låt sjuda försiktigt och tillsätt slutligen broccoli, morötter, paprika och linser tillsammans med finhackad koriander. Koka och håll av riset.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med kokt ris 1 bricka med stekblandningen	Håll varmt i vattenbad. 90 gram ris. 220 gram wokblandning.	Denna rätt är också modulär eftersom den kan serveras på ett sätt som låter barnen själva välja till exempel vilken topping de vill ha till.

Höstragu med ris och grönsaker

TYP AV RÄTT

Gryta och ragout

VAR RECEPTET
SERVERAS

Gent, Belgien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Gissningslek Visa upp olika sorters baljväxter i skolmatsalen och låt barnen gissa vilka som finns i maträtten de äter.

Studiebesök Barnen kan besöka olika producenter av ingredienserna som används i maträtten och intervjua bönderna.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Anpassning av en kalvragu med pasta. Samma medelhavskänsla, men med fullkornsris, rostade höstgrönsaker och baljväxter i en doftande tomatsås.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	252	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	47	(% av total)
Fiberinnehåll	14,8	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	1,6	(gram)
Mättade fetter	1,4	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	6
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Ris, brunt, rått	100	6	60	3	<0,1	1	0,6	214,2	N/D
Soja, bönor, kokta	2,9%	0,18	60	6,5	<0,1	-	0,8	73,8	N/D
Kikärter, kokta	2,9%	0,18	60	8,8	<0,1	0,3	0,4	82,8	N/D
Rotselleri, rå	66,7%	4	40	4,9	<0,1	-	-	15,2	N/D
Ärter, råa	66,7%	4	40	4,7	<0,1	1	-	26	N/D
Kål, savoy	66,7%	4	40	2,5	<0,1	-	-	6,8	N/D
Svamp, rå	1%	<0,1	20	1,5	<0,1	0,2	0,1	3,6	N/D
Tomater, klassiska, runda, råa	0,7%	<0,1	15	1,3	<0,1	2,9	0,1	3	N/D
Schalottenlök	25%	1,50	15	-	-	-	-	-	N/D
Lök, röd, rå	16,7%	1	10	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,7	N/D
Olja, rosmarin	0,1%	<0,1	2	-	-	-	14,9	18	N/D
Olja, olivolja, extra jungfruolja	3,3%	0,2	2	-	-	-	14,9	18	N/D
Vitlök, rå	-	<0,1	0,5	2,1	<0,1	1	0,1	0,79	N/D
Vitlök	0,8%	<0,1	0,5	-	-	-	-	-	N/D

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Ragout		Bräserad (våtkokning + torr tillagning) eller pastörisering	Torr förvaring	Vegetarisk chili, tagliatelle med vegetarisk ragout
(2) Fullkornsris		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Kall som ingrediens i en rissallad eller i en wrap med grönsaker
(3) Höstgrönsaker		Rostning	4°C i upp till 2 dagar	Som en extra varm grönsaksrätt till en annan rätt
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Koka (2) fullkornsriset i kokande saltat vatten eller ånga det i ugnen (valfritt, tillsätt schalottenlök och kryddor).

(1) Ragout: blötlägg kikärterna över natten. Koka tills de är mjuka. Koka svampen kort i vatten med en skvätt citronsaft. För såsen, stek vitlök i olivolja tills den doftar. Tillsätt sedan tomatpuré, tärnade tomater, kryddor, olja och rosmarin. Låt sjuda i en halvtimme. Tillsätt färsk soja bönor, sedan kokta kikärter och kokta svampar. Låt koka i ytterligare 10 minuter. Smaka av med kryddor.

(3) Grönsaker: Koka den tunt skivade kålen i saltat vatten. Gör samma sak med selleri och ärtor. Blanda grönsakerna försiktigt. Smaksätt med olivolja och kryddor.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 stor gryta med ragout 1 bricka med kokt ris 1 bricka med grönsaker	Ragout: 160 g Fullkornsris: 150 g Höstgrönsaker: 130 g	Uppmuntra barnen att blanda riset med ragun. Det gör riset saftigt och gott.

Morotsburgare

TYP AV RÄTT

Hamburgare

VAR RECEPTET
SERVERAS

Tjeckien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Burgerpussel

En vegetarisk burgare kan smaka ännu bättre om man gör den själv.

Klassaktivitet: låt barnen utforma menyer som innehåller de fem hälsosamma färgerna.

Matsalsaktivitet: barnen kan välja olika sorters grönsaker och baljväxter för att göra en burgare. Uppleva och prova olika smaker, färger och dofter.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Bearbetning av säsongens grönsaker. Skapa en collage av grönsaker som är i säsong på våren. Det är en komplett måltid som innehåller alla nödvändiga näringsämnen.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	806	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	44	(% av total)
Fiberinnehåll	16	(gram)
Natrium	0,2	(gram)
Sockerarter	12	(gram)
Mättade fetter	5,5	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	4
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Morot, rå	100	1,2	120	2,8	<0,1	4,2	0,1	38,4	N/D
Potatis, rå	83,3%	1	100	1,8	<0,1	1	-	88	N/D
Tofu, rökt	58,3%	0,7	70	2	<0,1	0,5	0,8	83,3	N/D
Lök, röd, rå	41,7%	0,5	50	2,5	<0,1	5,2	0,1	18,5	N/D
Sallad, romaine, rå	25%	0,3	30	2,1	<0,1	1,2	-	5,1	N/D
Rädisa, rå	25%	0,3	30	0,9	<0,1	3	-	6,6	N/D
Havregryn	25%	0,3	30	7,3	<0,1	2	1,3	111,9	N/D
Hirs, rå	23,3%	0,28	28	3	<0,1	-	0,8	103,6	N/D
Linser, röda	16,7%	0,2	20	18	<0,1	1	0,3	61,2	N/D
Cashewnötter, osaltade	16,7%	0,2	20	3,8	<0,1	5	8,4	123	N/D
Olja, olivolja, extra jungfruolja	12,5%	0,15	15	-	-	-	14,9	135	N/D
Kryddor	3,3%	<0,1	4	-	-	-	-	-	N/D
Olja, raps	2,5%	<0,1	3	-	-	-	6,9	26,97	N/D
Citron, juice, färsk	1,7%	<0,1	2	0,3	<0,1	2	-	0,94	N/D
Senap	1,7%	<0,1	2	3	1,4	2,7	0,4	2,58	N/D
Vitlök, rå	0,4%	<0,1	0,5	2,1	<0,1	1	0,1	0,79	N/D
Vinäger	0,4%	<0,1	0,5	-	<0,1	0,6	-	0,11	N/D
Salt	0,4%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	N/D

74

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Hamburgerdeg		Kok + stekning + blandning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, vegetarisk limp
(2) Potatismos och hirs		Kok + mosning	4°C i upp till 3 dagar	Kan användas istället för traditionellt ris i rätter för att främja mångsidighet
(3) Cashewdip		Blötläggning + blandning	4°C i upp till 3 dagar	Kan användas tillsammans med rostade grönsaker
(4)				
(5)				

75

ANVISNINGAR

För **(1) morotsburgaren**, stek morötter och lök, tillsätt riven tofu och kokta röda linser. Häll i havregryn, tillsätt kryddor och förbered degen, låt den tjockna i kylskåpet och forma sedan köttbullar. Pensla med olja och grädda i 180°C i 20 minuter.

(2) Mosa koka potatisar med kokt hirs och stekt lök.

För **(3) dipp**, blötlägg cashewnötterna i dubbla mängden vatten i två timmar, sila sedan och tillsätt vitlök, olivolja, citronsaft, äppelcidervinäger, senap, salt och blanda allt tills det är slätt. Blanda bladgrönsalladen med hackad rädisa och smaksätt med olivolja, salt och vinäger.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med hamburgare 1 bricka med potatismos 1 bricka med sallad 1 skål med dipp Serveringstemperatur: Varm Serveringsredskap: Platta tallrikar samt gaffel och kniv	Servering: servera omedelbart efter tillagningen för bästa smak och konsistens. Förvaring: rätten kan hållas varm i ugnen. Portionsvikt: 500 g.	Denna rätt är idealisk för vegetariska eller veganska menyer och passar bra för personer som söker växtbaserade måltider.

Empedrao-ris med grönsaker och Romesco-sås

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET SERVERAS

Valencia, Spanien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Vi utvecklar ett utbildningsprojekt som heter Growing Through Flavors, där skolträdgården spelar en viktig roll i vår vision om skolmatsalens upplevelse. För sommarversionen av detta recept håller vi workshops där varje elev anpassar och skapar sin egen sallad med färska och säsongsbetonade ingredienser.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Denna rätt förkroppsligar allt vi står för i SchoolFood4Change: den är smakrik, hälsosam, tillagad med lokala råvaror, rotad i traditionen och, viktigast av allt, representerar det spanska kulinariska arvet. Dessutom gör rättens mångsidighet och anpassningsförmåga den perfekt att laga när som helst på året.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	748	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	37	(% av total)
Fiberinnehåll	15,6	(gram)
Natrium	1,7	(gram)
sockerarter	6,7	(gram)
Mättade fetter	4	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	6
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Ris, vitt, rått	100	14,25	75	1,3	<0,1	-	0,2	264	-
Bönor vita/bruna torkade	66,7%	9,5	50	18,1	<0,1	3,4	0,4	157	-
Purjolök, rå	50%	7,13	37,5	3	<0,1	3	-	10,5	5
Pumpa, rå	33,3%	4,75	25	1	<0,1	1,7	0,1	3,5	10
Tomater, konserverade	33,3%	4,75	25	0,7	<0,1	3,6	0,1	6	5
Morot, rå	33,3%	4,75	25	2,8	<0,1	4,2	0,1	8	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	26,7%	3,8	20	-	-	-	14,9	180	-
Bönor, franska, råa	23,3%	3,33	17,5	3,6	<0,1	1,2	0,1	4,37	5
Bröd, vete, råg, fullkorn	20%	2,85	15	0,90	0,4	2,3	0,4	35,1	-
Peppar, söt, röd, rå	16,7%	2,38	12,5	0,23	<0,1	4,3	-	3,12	20
Hasselnötter, osaltade	13,3%	1,9	10	0,82	<0,1	4,3	4,6	67	-
Salt	6,7%	0,95	5	-	33,8	-	-	-	-
Paprika, pulver	3,3%	0,48	2,5	0,50	<0,1	-	1,7	8,97	-
Vitlök, rå	0,3%	<0,1	0,25	-	<0,1	1	0,1	<0,1	5

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Bönor		Blötlägg i 24/48 timmar och koka sedan	I sommarversionen görs förberedelserna dagen innan.	Salladsversion för sommaren.
(2) Låg raffinerat ris		Kokning	Förvara de halvfärdiga produkterna i en tupperware-låda eller annan lufttät behållare i kylskåpet och märk med tillagningsdatum och utgångsdatum (3 dagar).	På hösten och vintern är den tjockare eller mer soppliknande och serveras som en skedrätt.
(3) Tvättade, skalade och hackade grönsaker		Stek		Och på våren är den torr, version i paella.
(4) Grönsaksbuljong		Koka skal och grönsaksrester i en kastrull		
(5) Romescosås		Rosta och mixa alla ingredienser		

ANVISNINGAR

För (5) **Romesco-såsen**, rosta gammalt fullkornsbröd, röd paprika, tomat och hasselnötter i ugnen tills de blir bruna, lägg dem sedan i en mixer, tillsätt extra jungfruolja, salt (och några droppar vinäger) och mixa tills du får en tjock puré. För (2) **riset**, förbered en (4) **grönsaksbuljong** med skal och grönsaksrester och ställ åt sidan. I en paellapanna, (3) **fräs** vårlöken, moroten, pumpan och gröna bönorna skurna i 1 cm stora kuber i olivolja. Tillsätt hackad vitlök, paprika och tomat och koka tills vattnet avdunstat. Tillsätt riset och rör om tills det blir genomskinligt. Fukta med grönsaksbuljongen och smaka av med salt. Tillsätt saffransinfusionen (valfritt). Efter 10 minuters kokning, tillsätt de kokta bönorna och avsluta på låg värme. Avsluta med att spritsa små prickar av Romesco-sås på tallriken.

Anmärkningar:

- Denna rätt kan serveras året runt genom att använda säsongens grönsaker och olika tekniker för att tillaga riset.
- Den kan varieras från sallader i varmt väder till tjockare eller soppliknande versioner för kallare dagar.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Beroende på säsong, använd en låg kastrull, en grund gryta, en paellapanna eller en ugnsplåt.	Beroende på säsong kan den serveras på en platt tallrik med en gaffel eller i en djup tallrik med en sked. Servera 220 g per portion.	Fullt utnyttjande av råvaror och återanvändning av gammalt bröd för tillagning av Romesco-såsen.

Persisk gryta med rostade potatisar och säsongens grönsaker

TYP AV RÄTT

Gryta och ragout

VAR RECEPTET SERVERAS

Leuven, Belgien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Månad efter månad**

För varje rätt vi presenterar kan vi prata om säsongens grönsaker och barnen upptäcker hur rätten förändras varannan månad. Det är också enkelt att laga mat tillsammans och gradvis introducera baljväxter.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Vi kombinerar några traditionella ingredienser med säsongens grönsaker (som kan anpassas efter årstiden). Vi använder kikärtor, soja och nötter som proteinkällor, men dessa kan gradvis introduceras istället för kyckling i det ursprungliga receptet.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

Vegetarisk

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	514	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	41	(% av total)
Fiberinnehåll	12,7	(gram)
Natrium	0,6	(gram)
Sockerarter	17,4	(gram)
Mättade fetter	2,6	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	4
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Kikärtor, råa	100	6	60	-	-	-	-	-	N/D
Bröd, vete, vitt, pitabröd	100	6	60	2,1	0,4	2,4	0,2	147	N/D
Lagergrönsaker	91,7%	5,5	55	0,1	0,3	0,2	-	3,3	N/D
Rotselleri, rå	66,7%	4	40	4,9	<0,1	-	-	15,2	N/D
Grönkål, rå	66,7%	4	40	4,1	<0,1	4,1	-	14,4	N/D
Pumpa, rå	66,7%	4	40	1	<0,1	1,7	0,1	5,6	N/D
Morot, rå	33,3%	2	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	N/D
Potatis, rå	33,3%	2	20	1,8	<0,1	1	-	17,6	N/D
Aprikoser, torkade	33,3%	2	20	14,4	<0,1	56	-	57	N/D
Mandlar, med skal, osaltade	33,3%	2	20	10,2	<0,1	4,4	3,6	124,4	N/D
Soja, bönor, kokta	33,3%	2	20	6,5	<0,1	-	0,8	24,6	N/D
Olja, olivolja, extra jungfruolja	16,7%	1	10	-	-	-	14,9	90	N/D
Lök, röd, rå	11,7%	0,7	7	2,5	<0,1	5,2	0,1	2,6	N/D
Koriander	4,2%	0,25	2,5	-	-	-	-	<0,1	N/D
Tahin	1,5%	<0,1	0,9	12,4	0,4	1,6	7,6	5,26	N/D
Ras el hanout	1,5%	<0,1	0,9	-	-	-	-	-	N/D
Vitlök, rå	1,2%	<0,1	0,7	2,1	<0,1	1	0,1	1,10	N/D
Salt	0,8%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	N/D
Citron, juice, färsk	0,5%	<0,1	0,3	0,3	<0,1	2	-	0,14	N/D
Kummin, frö, torkat	0,3%	<0,1	0,15	10,5	0,2	-	1,9	0,64	N/D

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Persisk grytbas		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Bas för andra grytor eller soppor
(2) Säsongens grönsaker		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Bas för curry, blanda med pasta, servera som tillbehör
(3) Hummus		Mixning	4°C i upp till 3 dagar	Tillsatt i potatismos eller soppor
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För **(1) grytbasen**, skala, skär och skiva lök och vitlök. Blanda med tidigare kokta gula ärtor, skurna potatisar, torkade aprikoser och mandlar, krydda med ras el hanout och rosta i ugnen på 180°C. Håll över allt i en stor gryta, tillsatt grönsaksbuljongen och låt sjuda i minst 30 minuter. Rengör och skär **(2) säsongens grönsaker** i önskad form, krydda med salt, gurkmeja och olja. Rosta i ugnen i 45 minuter. När de är färdigkokta kan du välja att lägga de rostade grönsakerna i grytan eller låta dem vara. För **(3) hummus**: koka i vatten blötlagda gula ärtor, odlade lokalt i vår region, tillsatt citronsaft, tahini, kummin, salt och peppar och mixa. Servera grytan i botten och lägg sedan de rostade grönsakerna ovanpå. Strö över mandlar och koriander. Bröd och hummus kan serveras separat eller delas vid bordet.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 gryta persisk gryta 1 bricka med rostade grönsaker 1 skål hummus 1 bricka med flatbröd	Skål eller tallrik. Det går också bra att servera den persiska grytan och de rostade grönsakerna separat så att barnen lättare kan välja och portionera.	Grönsakerna kan bytas ut efter säsong. Kyckling eller kalvkött i det traditionella receptet kan gradvis ersättas med baljväxter.

Potatis, tomat, korallärter och krispiga grönsaker

TYP AV RÄTT

Grönsaker och baljväxter

VAR RECEPTET
SERVERAS

Dordogne, Frankrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Matlagning och upptäckter

Organisera matlagningsworkshops för att hjälpa barn att utforska olika ingredienser. Bjud in lokala ekologiska producenter under måltiderna för att främja kommunikation, förtroende och medvetenhet om hållbar livsmedelsförsörjning.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Uppmuntra eleverna att äta mer grönsaker och visa hur varierade, läckra och tilltalande de är.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	422	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	69	(% av total)
Fiberinnehåll	16,8	(gram)
Natrium	0,2	(gram)
Sockerarter	12,1	(gram)
Mättade fetter	2	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	9
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Zucchini, rå	100	1	100	0,9	<0,1	2,3	0,01	18	-
Potatis, rå	90%	0,9	90	1,8	<0,1	1	-	79,2	11 (riciclo creativo)
Tomater, klassiska, runda, råa	90%	0,9	90	1,3	<0,1	2,9	0,01	18	11
Morot, rå	62,5%	0,63	62,5	2,8	<0,1	4,2	0,01	20	12
Linser, röda, torkade	50%	0,5	50	18	<0,1	1	0,3	153	-
Peppar, söt, röd, rå	32%	0,32	32	1,8	<0,1	4,3	-	8	-
Lök, röd, rå	20%	0,2	20	2,5	<0,1	5,2	0,1	7,4	10
Basilika, bönor, fransk, rå	15%	0,15	15	3,6	<0,1	1,2	0,1	3,75	33
Vitlök, rå	10%	0,1	10	2,1	<0,1	1	0,1	15,8	20
Basilika, färsk	10%	0,1	10	3,9	<0,1	5,1	0,2	4,8	20
Olja, olivolja, extra jungfruolja	10%	0,1	10	-	-	-	14,9	90	-
Oregano, torkad	1%	<0,1	1	15	<0,1	-	2,1	3,6	-
Salt	0,5%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Peppar, svart/vit	0,1%	-	0,05	26,4	<0,1	-	0,7	0,16	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Bakade potatisar		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Potatispudding
(2) Kompott på tomater och korallärter		Våt tillagning + blandning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, pastarätter, sallader
(3) Knapriga grönsaker		Våt + torr tillagning	4°C i upp till 3 dagar	Couscous eller rissallader
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För (1) bakade potatisar, krydda potatisarna med salt och peppar och baka dem i 1 timme vid 150°C. Spara skalet för framtida användning (t.ex. till chips).

För (2) tomat- och korallärtskompott, skala och skiva lök och vitlök.

Rosta dem sedan i olivolja på medelvärme. Tillsätt de hackade skalade tomaterna, krydda med salt och peppar och låt sjuda på låg värme i cirka 30 minuter. Tillsätt sedan linserna till tomatkompotten och koka i cirka 12 minuter. Blanda in linserna i tomatkompotten och tillsätt färsk basilikablada strax före servering.

För (3) krispiga grönsaker, skala och skär morötter, zucchini, paprika och gröna bönor och skär dem i strimlor eller stavar.

Blanchera gröna bönor i kokande saltat vatten i 5 minuter för att bevara den glänsande gröna färgen, och låt sedan rinna av. Stek grönsakerna snabbt i olivolja på hög värme för att behålla krispigheten. Krydda med salt och peppar.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med blandade grönsaker 1 bricka med lins- och tomatkompott 1 bricka med bakade potatisar	Servera på en platt tallrik. 200 g per portion.	Servera med ett stort leende!

PPP. Plant-Protein Power Curry

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET
SERVERAS

Nürnberg och Essen, Tyskland

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

I vissa fall utvecklas smaken med tiden. Låt oss göra en blindprovning (inga äckliga saker, jag lovar). Förberedelser gör matlagningen så mycket enklare. Låt oss lära oss vad vi ska förbereda i förväg och vad vi ska laga senare, eller á la minute som fransmännen säger.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Denna rätt kan tillagas under alla årstider med olika grönsaker. I en typisk indisk curry är grönsakerna heta men fortfarande krispiga, vilket gör att de behåller sitt näringsvärde.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	429	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	21	(% av total)
Fiberinnehåll	6,5	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	5,2	(gram)
Mättade fetter	0,6	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	6
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett. (gr)	energi (kcal)	
Ris, basmati	100	5,94	90	1,3	<0,1	-	0,2	316,8	-
Tomater, konserverade	58,9%	3,5	53	0,7	<0,1	3,6	0,1	12,72	-
Kikärtor, kokta	33,3%	1,98	30	8,8	<0,1	0,3	0,4	41,4	-
Lök, röd, rå	22,2%	1,32	20	2,5	<0,1	5,2	0,1	7,4	20
Tofu, rökt	22,2%	1,32	20	2	<0,1	0,5	0,8	23,8	-
Morot, rå	16,7%	0,99	15	2,8	<0,1	4,2	0,1	4,8	25
Pastinak, rå	16,7%	0,99	15	4,7	<0,1	5,4	0,2	10,65	25
Vitlök, rå	1,1%	<0,1	1	2,1	<0,1	1	0,1	1,58	-
Soja, sås	1,1%	<0,1	1	0,1	4,8	0,6	-	0,4	-
Sirap, ris, malt	1,1%	<0,1	1	-	<0,1	44,5	-	2,92	-
Citron, juice, färsk	1,1%	<0,1	1	0,3	<0,1	2	-	0,47	-
Koriander	0,6%	<0,1	0,5	-	-	-	-	<0,1	-
Anis, frö	0,6%	<0,1	0,5	14,6	<0,1	31,5	0,6	1,92	-
Kummin, frö, torkad	0,6%	<0,1	0,5	10,5	0,2	-	1,9	2,13	-
Paprika, pulver	0,6%	<0,1	0,5	20,9	<0,1	-	1,7	1,79	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Currysås		Sjudning + blandning	4°C i upp till 3 dagar	En stor mängd av curryrätter
(2) Rotfrukter		Ångkokning	4°C i upp till 3 dagar	Rostade, kokta, ångkokt
(3) Koriander-chutney		Blandning	4°C i upp till 3 dagar	Sallader, toppings, som krydda
(4) Tofu		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Wok, gratäng, sallad
(5) Basmatiris		Ångkokning	4°C i upp till 3 dagar	Arancini di riso

ANVISNINGAR

Skala och klyfta lökarna och koka dem i vatten, så att de täcks, fyll på med vatten om det behövs. Koka tills de är mjuka och söta. Tillsätt tomaterna och mixa. Koka långsamt på låg värme i minst 2 timmar, ju längre desto bättre. Traditionell indisk (1) **currysås** kan räcka nästan hur länge som helst om den fylls på ordentligt. Ånga och kyl de förberedda (2) **grönsakerna (morot, persiljerot och rova)**, blanda kryddorna efter smak och mixa (3) **koriandergrönt** med neutral olja. Koka eller ånga (5) **basmatiris** med kardemumma och kanel. Håll av (4) **tofu** och stek på medelvärme utan olja tills den är lätt gyllenbrun. Tillsätt marinaden och reducera tills den täcker tofun. Ta en slev från såsen och smaka av med din personliga curryblandning och salt, tillsätt (soja)grädde och (veganskt) smör efter smak. Tillsätt varm tofu och sorterade grönsaker. Servera med rättvisemärkt basmatiris och toppa med korianderchutney.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 kastrull med sås 1 bricka med grönsaker, helst sorterade 1 bricka med förberedd tofu 1 bricka med ris 1 skål chutney	Håll grönsakerna och såsen åtskilda tills det är dags att blanda dem, så att grönsakerna inte blir överkokta i den heta såsen. Servera riset separat. En portion väger cirka 360 g och innehåller 180 g ris, 100 ml sås och 80 g grönsaker och tofu.	I denna rätt kan alla sorters grönsaker användas. Varje säsong har sin egen curry. Varje kock har sin egen curryblandning. I Indien finns det inget "currypulver".

MÄNGD

KVALITET

BALANSERAD
INNTAG

POSITIV
EMOTIONS

MIKRO

MAKRO

NÄRINGSÄMNER

Proteinövergång

Idag är det viktigare än någonsin att ifrågasätta kvaliteten på den mat vi äter. Det enklaste sättet skulle vara att närma sig frågan ur ett kemiskt perspektiv: varje dag äter vi miljontals molekyler för att få näring, och vi älskar dem just för att de är nödvändiga för vår överlevnad. Frågan blir dock mer komplicerad ur ett globalt perspektiv när vi ombeds att göra rätt val och samtidigt lära oss att skilja mellan livsmedelskvalitet och konsekvenserna av vår konsumtion i termer av påverkan på miljön och våra kroppar.

I enlighet med One-Health-strategin blir det allt viktigare att fokusera på hälsosammare och mer hållbara kostvanor som tillgodoser våra näringsbehov.

Det innebär att varje gång vi köper, transporterar, bearbetar, serverar och äter mat bör vi betrakta det som ett komplext system av molekyler. Vi bör tänka på var maten kommer ifrån, vilken kvalitet den har, hur mycket vi köper och de ekonomiska och sociala effekterna av att äta den. I detta sammanhang är det viktigt att äta mindre kött och andra animaliska produkter, och tänka på andra sätt att få i oss de näringsämnen vi behöver och olika typer av protein som vi kan lägga till i vår kost.

Syftet med detta kapitel är att utforska potentialen för nya insikter inom området proteintag genom att belysa exempel. Det breda spektrumet av egenskaper som baljväxter uppvisar har resulterat i en övertikt av forskning som fokuserar på recept som innehåller dem.

De primära strategierna för progressiv exponering som antagits för att öka intaget av alternativa proteiner i recepten i detta kapitel finns listade nedan, med syftet att säkerställa och stödja barnens acceptans av "nya" ingredienser:

- anpassning av välkända recept är en viktig del av den kulinariska upplevelsen. Exempel på detta är **Ungersk gröna ärtsoppa med nokedli**, som är ett bra exempel på en balanserad rätt med rötter i den lokala kulturen, och imitationen av välbekanta smakuprofiler, vilket framgår av den nya tolkningen av **Beuschel med blandade svampar**;
- användning av kognitiva ankare och moufflagning-tekniker rekommenderas, vilket framgår av tillagningen av **Linscroquettes och fänkålssallad**. Dessa rätter utnyttjar som framgår av tillagningen av lins-kroetter och fänkålssallad. Dessa rätter utnyttjar effektivt sin populära runda form och kontrasten mellan krispiga och mjuka texturer;
- erbjudande av alternativa varianter (i utseende, val av ingredienser) för välkända rätter. Illustrativa exempel på detta tillvägagångssätt inkluderar **Grönsakskuskus med rökt tofu** eller **Svamp Adobada, Ingrid gröna ärtor och flatbröd**;
- väcka nyfikenhet med okonventionella scenarier, som i fallet med ett sött mellanmål (se **Brownies & Blondies**).

Du kan läsa mer om dessa ämnen i det andra kapitlet i *School Menu Design Handbook*, med titeln *Progressive Exposure and Circular Cuisine*, särskilt sidorna 68 (One Health-strategin), 75 (proteinövergång), och 86, 87, 117, 118, 119 och 120 (strategier för progressiv exponering).

98
102
106
110
114
118
122
126
130

Wien,
Österrike

Saša Asanović, Julia Haas,
Andrea Vaz-König

Beuschel med blandade svampar

Wien,
Österrike

Saša Asanović, Julia Haas,
Andrea Vaz-König

Brownies & Blondies

Lyon,
Frankrike

Martin Charlotte, Estelle Jacque

Kikärter och riscurry

Lyon,
Frankrike

Martin Charlotte, Estelle Jacque

Coquillettes med linser, svamp och curry

Budapest,
Ungern

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Ungersk gröna ärtsoppa med nokedli

Slovakien

Eva Blaho, Katarina Medvedova,
Lubos Mego

Lins- och morotsgryta

Milano,
Italien

Chiara Mandelli, Cristina Sossan,
Elena Fucile, Diego Capocci

Linscroquettes och fänkålssallad

Köpenhamn,
Danmark

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

**Svamp Adobada, Ingrid gröna ärtor och
flatbröd**

Slovakien

Eva Blaho, Katarina Medvedova,
Lubos Mego

Grönsakskuskus med rökt tofu

Beuschel med blandade svampar

TYP AV RÄTT

Gryta & ragout

VAR RECEPTET
SERVERAS

Wien, Österrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Barn kan lära sig att närma sig traditionella rätter, såsom sina farföräldrars inälvsrätter, som de normalt inte tycker om. En lärmodul om historien bakom gamla recept kan genomföras, med intervjuer och bokforskning.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Erbjuda ett attraktivt, smakrikt och innovativt växtbaserat alternativ till en klassisk österrikisk kött rätt, med bibehållna välbekanta smaker och konsistenser som utgör rättens karaktär.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	546	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	18	(% av total)
Fiberinnehåll	6,7	(gram)
Natrium	2,6	(gram)
Sockerarter	5,9	(gram)
Mättade fetter	5,3	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	7
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Buljong, grönsaker	100	15	150	0,1	0,3	0,2	-	9	-
Seitan	23,3%	3,5	35	2,1	0,7	0,5	0,7	69,3	-
Svamp, ostronskivling	20%	3	30	1,5	<0,1	0,2	0,1	5,4	-
Lök, röd, rå	6,7%	1	10	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,7	-
Morot, rå	6,7%	1	10	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,2	-
Morot, rå, gul	6,7%	1	10	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,2	-
Mjöl, vete, fullkorn	4%	0,6	6	10,3	<0,1	5,4	0,3	19,8	-
Olja, solros, frö	4%	0,6	6	-	-	-	10,6	53,82	-
Gurkor, sura, inlagda	2,7%	0,4	4	0,9	0,3	1	-	0,4	-
Senap	2%	0,3	3	3	1,4	2,7	0,4	3,87	-
Kapris	2%	0,3	3	3,2	3	0,4	0,2	1,29	-
Miso, soja, pasta	1,3%	0,2	2	6,6	5	6	0,7	2,6	-
Vinäger	1,3%	0,2	2	-	<0,1	0,6	-	0,44	-
Persilja, färsk	1,3%	0,2	2	5	<0,1	-	0,1	0,74	-
Vitlök, rå	0,7%	0,1	1	2,1	<0,1	1	0,1	1,58	-
Salt	0,7%	0,1	1	-	33,8	-	-	-	-
Timjan, färsk	0,7%	0,1	1	-	-	-	-	-	-
Selleri, rå	0,3%	<0,1	0,5	1,1	<0,1	1	-	<0,1	-
Peppar, svart/vit	-	<0,1	<0,1	26,4	<0,1	-	0,7	0,16	-
Citron, färsk, juice	-	-	<0,1	0,3	<0,1	2	-	<0,1	-
Croutoner	41,7%	6,25	62,5	4	1	3,8	6,7	307	-
Soja, mjölk	41,7%	6,25	62,5	1,1	<0,1	1,7	0,2	18	-
Ris, mjöl	8%	1,2	12	1,3	<0,1	-	0,2	42,24	-
Salt	1,3%	0,2	2	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Grönsaksbuljong		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Ragout, såser
(2) Grönsaksvelouté		Kok+ s blandning	4°C i upp till 3 dagar	Alla kryddade rätter
(3) Brun roux		Torr tillagning	4°C i upp till 3 dagar	Pajer och desserter
(4) Brödknödel		Blandnings + formning + ångkokning	4°C i upp till 3 dagar	Krutonger till soppa
(5)				

ANVISNINGAR	
	<p>Beuschel: använd skalet från rotfrukterna för att tillaga en (1) buljong, grönsaker och koka seitan och svamp i den. Skär rotfrukterna i julienne-strimlor och blanchera dem i buljongen, grönsaker. Tillaga en (3) brun roux och tillsätt tärnad lök. Tillsätt hackad vitlök, kapris, pickles, och timjan och fräs dem tillsammans. Deglasera med buljongen och gör en (2) velouté. Skär även seitan och svamp i juliennestrimlor. Tillsätt alla ingredienser till veloutén och krydda med miso, senap, salt och peppar. Avsluta med en skvätt vinäger, citronskal och färsk persilja.</p> <p>(4) Brödknödel: koka upp sojamjölken med kryddorna. Blanda brödtärningarna med riset och mjölet och håll över den kryddade sojamjölken, blanda väl. Låt blandningen vila i cirka 30 minuter. Forma till rullar med hjälp av plastfolie och koka eller ånga i cirka 30 minuter. Du kan avsluta med en droppe växtbaserad gräddfil.</p>

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 stor gryta med Beuschel 1 bricka med dumplings	200 g Beuschel. 50 g brödknödel.	Omvandlat recept på en traditionell rätt från Wien. Kan även göras glutenfritt.

Brownies & Blondies

TYP AV RÄTT

Dessert

VAR RECEPTET SERVERAS

Wien, Österrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Workshop om användning av baljväxter**

Utforska baljväxter, deras globala mattraditioner och hälsofördelar. Eleverna jämför proteinkällor utifrån smak, tillagning, miljöpåverkan och vattenförbrukning. Sessionen inkluderar praktisk matlagning och bakning med baljväxter.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Proteinövergången från kött till baljväxter och bönor måste stödjas. Särskilt söta rätter skulle kunna dra nytta av högre proteininnehåll.
#lateralthinking

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

Laktosfri

Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNEHÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	1608	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	9	(% av total)
Fiberinnehåll	41,5	(gram)
Natrium	0,3	(gram)
Sockerarter	51,7	(gram)
Mättade fetter	44,1	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
för brownies									
Bönor, vita, kokta	100	1,13	90	9,9	<0,1	0,6	0,2	101,7	-
Choklad, mörk, sockerfri	55,6%	0,63	50	14,7	<0,1	0,7	20	227	-
Mandlar, med skal, osaltade	22,2%	0,25	20	10,2	<0,1	4,4	3,6	124,4	-
Olja, kokosnöt	13,3%	0,15	12	-	-	-	83,7	107	-
Socker, brunt	13,3%	0,15	12	-	<0,1	99	-	47,52	-
Havre, kli	4,4%	<0,1	4	15,4	<0,1	1,5	1,2	14,68	-
Äpple, sås, konserverad	4,4%	<0,1	4	1,9	<0,1	17,1	-	3,04	-
Kastanjer, mjöl	4,4%	<0,1	4	4,1	<0,1	6	0,5	7,56	-
Bakpulver	4,4%	<0,1	4	-	-	-	-	-	-
Salt	0,8%	0,1	0,75	-	33,8	-	-	-	-

för blondies									
Kikärter, kokta	133,3%	1,5	120	8,8	<0,1	0,3	0,4	165,6	-
Sirap, lönn	62,2%	0,7	56	-	-	60,7	-	150,6	-
Choklad, mörk, sockerfri	55,6%	0,63	50	14,7	<0,1	0,7	20	227	-
Smör, jordnötter, salt	28,9%	0,33	26	8,6	<0,1	5,7	7,1	158,8	-
Mandlar, med skal, saltade	22,2%	0,25	20	10,2	0,2	4,4	3,6	124,4	-
Ris, mjöl	13,3%	0,15	12	1,3	<0,1	-	0,2	42,24	-
Olja, kokosnöt	13,3%	0,15	12	-	-	-	83,7	107	-
Bakpulver	4,4%	<0,1	4	-	-	-	-	-	-
Salt	-	-	-	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Kidneybönor		Blötlägnings + kokning	4°C i upp till 3 dagar	Sallader, pålägg, grytor
(2) Kikärtor		Blötlägnings + kokning	4°C i upp till 3 dagar	Fritters och pålägg
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR	
Brownies	Smält chokladen och kokosoljan, blanda sedan med de kokta börnorna. Blanda alla övriga ingredienser och tillsätt dem till bön-chokladblandningen. Sprid ut blandningen jämnt i en form. Strö över hackade nötter och choklad. Grädda i 180°C i 30 minuter.
Blondies	Mixa kikärterna och blanda med alla andra ingredienser. Strö de hackade nötterna och chokladen över ytan. Grädda i 200°C i 30 minuter.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 GN Blondies 1 GN Brownies	100 stycken per 1 GN. 2x25 gram per styck.	Baljväxter för den som gillar sötsaker - dessert med högt näringsvärde. Glutenfri (om glutenfria havregryn används).

Kikärter och riscurry

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET SERVERAS

Lyon, Frankrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Visa upp produkterna

I förskolans restaurang så att barnen kan upptäcka dem innan de äter måltiden. Använda sensoriska kikärtspåsar för att låta barnen utforska sina sinnen medan de leker med dem.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Introducerar baljväxter i dagismenyerna en gång i veckan, i olika former och på olika sätt för att diversifiera proteinkällorna.

#progressiveexposure

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	255	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	6	(% av total)
Fiberinnehåll	8	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	2,4	(gram)
Mättade fetter	0,9	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	3
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Kikärter, kokta	100	0,75	75	8,8	<0,1	0,3	0,4	103,5	-
Tomater, konserverade	66,7%	0,5	50	0,7	<0,1	3,6	0,1	12	-
Ris, vitt, rått	33,3%	0,25	25	1,3	<0,1	-	0,2	88	-
Lök, röd, rå	10,7%	<0,1	8	2,5	<0,1	5,2	0,1	2,96	-
Olja, solros, frö	5,3%	<0,1	4	-	-	-	10,6	35,8	-
Paprika, pulver	2,7%	<0,1	2	20,9	<0,1	-	1,7	7,18	-
Koriander	2%	<0,1	1,5	-	-	-	-	-	-
Kummin, frö, torkad	1,3%	<0,1	1	10,5	0,2	-	1,9	4,27	-
Vitlök, rå	0,7%	<0,1	0,5	2,1	<0,1	1	0,1	0,8	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Kikärtscurry		Bräsering (torr + t våt) matlagning	4°C i upp till 3 dagar	Kikärtspuré, fritters eller pålägg
(2) Ris		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Rissallad
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Fräs vitlök och lök i olja, tillsätt sedan tomatpuré och kokta kikärter. Låt koka i cirka 20 minuter. Tillsätt kummin, paprika, lite peppar och ett glas vatten. Rör om blandningen och låt den koka i ytterligare 20 minuter. Koka riset (2) separat i saltat vatten. Ta sedan bort från värmen och tillsätt koriander till (1) kikärtscurryn.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 stor gryta med kikärtscurry 1 bricka med kokt ris	Låt riset och kikärtsbasen stå separat så att barnen själva kan välja att blanda. 75 g kikärtscurry. 75 g kokt ris.	Var försiktig med temperaturen och låt barnen utforska sin måltid.

Coquillettes med linser, svamp och curry

TYP AV RÄTT

Pasta och lasagne

VAR RECEPTET SERVERAS

Lyon, Frankrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Barnen kan besöka en gård/producent (linser, pasta).
Det kan vara intressant att föreslå recept efter olika årstider.
Ställ ut produkterna/grönsakerna (svamp, linser osv.) i skolmatsalen så att barnen kan upptäcka dem innan de äter måltiden.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Ett vegetariskt recept med säsongens råvaror, som serveras under "smakveckan" (ett franskt evenemang om matutbildning som äger rum varje år i oktober, med syftet att öka medvetenheten om skolmaten).

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	316	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	18	(% av total)
Fiberinnehåll	7	(gram)
Natrium	0,7	(gram)
Sockerarter	3,3	(gram)
Mättade fetter	1,7	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	JA	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	4
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Pasta, fullkorn, rå	100	100	54	6,9	<0,1	3,5	0,3	188	-
Tomater, konserverade	50%	50	27	0,7	<0,1	3,6	0,1	6,48	-
Svamp, rå	27,8%	27,78	15	1,5	<0,1	0,2	0,1	2,7	-
Linser, gröna/bruna, torkade	27,8%	27,78	15	18	<0,1	1	0,3	45,6	-
Koriander	9,3%	9,26	5	-	-	-	-	<0,1	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	7,4%	7,41	4	-	-	-	14,9	36	-
Grädde	5,6%	5,56	3	-	<0,1	3,1	23	10,17	-
Lök, röd, rå	5,6%	5,56	3	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,11	-
Ris, mjöl	5,6%	5,56	3	1,3	<0,1	-	0,2	10,5	-
Salt	4%	4	2,16	-	33,8	-	-	-	-
Olja, solros, frö	2,6%	2,59	1,4	-	-	-	10,6	12,55	-
Vitlök, rå	1,9%	1,85	1	2,1	<0,1	1	0,1	1,58	-
Konserverad, curry	0,6%	0,56	0,3	3,5	-	0,25	-	0,81	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Linser-svamp currybas		Bräsering (torr + t våt tillagning)	4°C i upp till 3 dagar	Soppor och fyllningar
(2) Pasta		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Alla andra pastarätter eller till och med sallader och friterad mat
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För (1) **linser-svamp-currybas**: bryn vitlök och lök i olja, tillsätt sedan curry, krossade tomater, skivade champinjoner, linser och salt. Låt koka. Ta bort från värmen, blanda ris, mjöl och kallt vatten till en slät/krämig pasta. Blanda med resten av blandningen och låt koka i ytterligare 5 minuter. Ta bort från värmen, tillsätt koriander och grädde. Smaka av och krydda efter behov. Servera med kokt (2) **pasta**.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Låt pastan och linsbasen vara separerade så att barnen själva kan välja att blanda dem.	100 g linsbas. 150 g pasta. Totalt 250 gram per barn.	Denna rätt är idealisk för vegetariska måltider. Receptet kan tillagas med olika grönsaker, beroende på säsong.

Ungersk gröna ärtsoppa med nokedli

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET SERVERAS

Budapest, Ungern

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Gröna ärtor**

För alla åldersgrupper: samla in folktraditioner relaterade till gröna ärtor. För yngre barn: skapa bilder av gröna ärtor och andra frön med hjälp av limtekniker. För alla elever: mosa gröna ärtor.

Nokedli-workshop

En djupdykning i ursprunget till detta mästerverk och dess materiella verktyg.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Gröna ärtor är en utmärkt proteinkälla och ingår i den traditionella ungerska matlagningen, så barn är vana vid dem. Denna soppa är ett utmärkt val som en del av en balanserad kost, eftersom den främjar god matsmältning och bidrar till att upprätthålla ett hälsosamt immunförsvar.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

Vegetarisk

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	349	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	22	(% av total)
Fiberinnehåll	17,8	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	6,3	(gram)
Mättade fetter	1,2	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	JA	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	8
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Ärter, gröna, torkade	100	8	80	20,4	<0,1	6	0,7	252	-
Morot, rå	18,8%	1,5	15	2,8	<0,1	4,2	0,1	4,8	10
Mjöl	18,8%	1,5	15	3,2	<0,1	1,1	0,2	50,25	-
Rå kålrot	12,5%	1	10	2,7	<0,1	4,6	-	3,1	10
Lök, rå	6,3%	0,5	5	2,7	<0,1	4,5	0,1	1,85	15
Ägg, hela, kyckling, råa	6,3%	0,5	5	-	0,2	0,2	3,1	6,6	20
Olja, olivolja, extra jungfruolja	3,8%	0,3	3	-	-	-	14,9	27	-
Paprika, malen	1,3%	0,1	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,6	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Grönsaksbas		Bräsering (torr+ s våt tillagning)	4°C i upp till 3 dagar	Används i soppor, grönsaksgrytor eller tillsammans med stärkelsehaltiga sidorätter
(2) Nokedli		Blanda degen och tillsätt sedan till soppan	Kan användas direkt	Kan användas i alla soppor, liknande spaetzle
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För **(1) grönsaksbasen**, stek hackad lök i olja tills den blir genomskinlig, tillsätt skalade och tärnade grönsaker och koka på låg värme under omrörning. Strö över mjöl och paprika, rör om, fräs kort och tillsätt sedan rikligt med buljong, grönsaker (eller vatten). Koka upp under omrörning. Tillsätt gröna ärtor, paprika och persilja och låt sjuda tills allt är helt kokt.

För **(2) nokedli** (droppade nudlar) blandar du ägget med mjölet. Använd en traditionell nokedli-maskin eller ett rivjärn med stora hål och placera det över grytan. Lägg lite deg på toppen och låt de små bitarna falla ner i den kokande soppan. När dumplings flyter upp till ytan (cirka 2-3 minuter) låter du dem koka i ytterligare 1-2 minuter.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Kokkärl	Servera i sopptallrik med sked. Garnera med färsk persilja. 300 ml per portion.	Detta är en mycket populär vegetarisk soppa i Ungern, som även barn älskar. Denna soppa är rik på växtbaserat protein, fiber och vitaminer.

Lins- och morotsgryta

TYP AV RÄTT

Gryta & ragout

VAR RECEPTET
SERVERAS

Slovakien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Lära sig att tycka om baljväxter

Känner du till denna rätt?

Gissa vilka baljväxter som finns i denna rätt. Gissa så många ingredienser i receptet som du kan. Diskutera vilken du gillar mest och försök komma på minst ett namn på rätten för varje typ av ingrediens.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Detta recept hjälper till att lära ut tillagningen av en klassisk linsbaserad rätt, med betoning på användningen av baljväxter som källa till växtbaserat protein, kolhydrater och fibrer.

Det främjar hållbara matvanor och en balanserad kost för olika åldersgrupper.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	283	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	24	(% av total)
Fiberinnehåll	12,2	(gram)
Natrium	0,3	(gram)
Sockerarter	6,7	(gram)
Mättade fetter	1,4	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	12
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Linser, gröna/bruna, torkade	100	5,5	55	18	<0,1	1	0,3	168,3	-
Morot, rå	63,6%	3,5	35	2,8	<0,1	4,2	0,1	11,2	20
Potatis, söt, rå	63,6%	3,5	35	2,4	<0,1	5,5	0,1	31,85	20
Yoghurt Grekisk skummad	54,5%	3	30	-	<0,1	5	-	16,8	-
Lök, röd, rå	7,6%	0,4	4,2	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,55	10
Olja, olivolja, extra jungfruolja	7,3%	0,4	4	-	-	-	14,9	36	-
Vitlök, rå	2,4%	0,1	1,3	2,1	<0,1	1	0,1	2,05	15
Paprika, pulver	1,8%	0,1	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,6	-
Salt	1,8%	0,1	1	-	33,8	-	-	-	-
Gurkmeja	1,8%	0,1	1	-	-	100	-	-	-
Kummin, frö, torkad	1,8%	0,1	1	10,5	0,2	-	1,9	4,27	-
Smör, osaltat	1,8%	0,1	1	-	<0,1	1,1	53,6	7,37	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Linser		Blötläggning + kokning	4°C i upp till 3 dagar	Tillbehör till köttbullar, grönsaker, korv eller grillat kött
(2) Kryddiga sauterade grönsaker		Bräserade (torr+ s våt tillagning)	4°C i upp till 3 dagar	Bas, förtjockningsmedel eller en vegetabilisk tillsats till grytor, soppor, puréer eller såser, med eller utan vitlök och kryddor
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Blötlägg och koka (1) linser med lagerblad tills de är mjuka. Stek den tärnade löken i olja tills den blir genomskinlig, tillsätt sedan morötter och sötpotatis skurna i små bitar. Krydda med krossad vitlök, salt, gurkmeja, kummin och rosta (2) grönsakerna tillsammans. Tillsätt gradvis varmt vatten (eller grönsaksbuljong) och låt blandningen sjuda. När grönsakerna är mjuka, mixa hälften av dem till en krämig blandning. Tillsätt de kokta linserna och låt sjuda tills smakerna blandas. Rör i smöret för att ge rätten fyllighet och smaka av med kryddor. Servera varmt med en liten portion vit yoghurt och en nypa rökt paprikapulver om så önskas, garnera med persilja och servera med ägg om så önskas.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Buffé eller servering på tallrikar med tillbehör som bröd, kött eller ägg	Portionsvikt: 240 g Serveringstemperatur: varm Serveringsredskap: skål och sked Servering: omedelbart efter tillagning för bästa konsistens och smak Förvaring: håll varmt i ett ångbord; yoghurten måste förvaras separat och kylas.	Rätten är rik på växtbaserat protein och fiber, vilket gör den till en utmärkt huvudrätt eller sidorätt. Perfekt att kombinera med rökt kött eller vegetariska alternativ som rostade grönsaker, ägg eller bakad tofu.

Linscroquettes och fänkålssallad

TYP AV RÄTT

Biffar och galetter

VAR RECEPTET SERVERAS

Milano, Italien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Presentera de viktigaste råvarorna för barnen genom en hackathon för barn. Presentera produkterna och ta med barnen till köket för att bekanta sig med infrastrukturen och utrustningen. Be sedan barnen att hitta på ett recept med baljväxter och andra produkter som används i menyn.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Enkel, hälsosam och hållbar. Milano kommuns cateringtjänst introducerar recept med baljväxter för att göra barn mer bekanta med dessa ingredienser.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	190	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	8	(% av total)
Fiberinnehåll	5,8	(gram)
Natrium	0,3	(gram)
Sockerarter	2,4	(gram)
Mättade fetter	2	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	12
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett. (gr)	energi (kcal)	
Fänkål, rå	100	112	56	2,4	<0,1	2	-	9,52	35
Potatis, rå	46,4%	52	26	1,8	<0,1	1	-	22,88	-
Ost, asiago	28,6%	32	16	-	-	-	-	-	-
Linser, röda, torkade	28,6%	32	16	18	<0,1	1	0,3	49	-
Bröd, vete, råg, fullkorn	19,6%	22	11	7,2	0,4	2,3	0,4	25,74	-
Morot, rå	12,5%	14	7	2,8	<0,1	4,2	0,1	2,24	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	10,7%	12	6	-	-	-	14,9	54	-
Lök, röd, r	8,9%	10	5	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,85	-
Ost, Parmigiano Reggiano	8,9%	10	5	-	1	-	17,6	20,2	-
Ägg, hela, kyckling, råa	5,9%	6,6	3,3	-	0,1	0,2	3,1	4,35	-
Vinäger	1,8%	2	1	-	<0,1	0,6	-	0,22	-
Salt	1,3%	1,4	0,7	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Kroketter med stärkelsebas		Våt tillagning + kylning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, buljonger och velliutes
(2) Kroketter deg		Formning och panering	Frysningstemperatur	
(3) Fänkål		Finhackning	4°C i upp till 3 dagar	Julienned fänkål kan användas (utan kryddor) i krämiga soppor som förrätt
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Koka alla **(1) stärkelser** samtidigt enligt följande: koka tärnad potatis, morötter, lök och linser i saltat kokande vatten och låt det svalna. När det har svalnat, tillsätt riven Asiago-ost eller ekologisk/caciotta-ost, parmigiano reggiano-ost, rivet gammalt bröd och pastöriserade ekologiska ägg. Blanda **(2) krocketten degen** väl och låt den svalna igen. Forma eller pressa krocketterna och panera dem. Grädda krocketterna i ugnen och servera dem med finstrimlad och kryddad rå **(3) fänkål**.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Produkten tillagas i köket och levereras varm. I matsalen serveras den bara på en tallrik.	En tallrik innehåller 3 kroketter och 1 portion fänkål.	Den färska råa fänkållsalladen ger en krispig twist till de varma krocketterna, vilket förbättrar smakligheten.
1 varm bricka med kroketter 1 fänkål för att servera rätten direkt vid bordet eller i självbetjäninglinjen		

Svamp Adobada, Ingrid gröna örter och flatbröd

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET SERVERAS

Köpenhamn, Danmark

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

"Grön mat för ögat och munnen"

Laga färgglad mat med mycket grönt för ögat.
Leka med olika strukturer i maten och utforska att äta med händerna.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

- Visa upp hållbar mat med värme och smaker.
- Gör smakupplevelsen rolig och använd grönsaker som ett tröstande substitut för kött.
- Att visa upp en aktuell produkt (kebab/kofte) på ett grönt sätt.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	293	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	66	(% av total)
Fiberinnehåll	5,7	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	4,5	(gram)
Mättade fetter	1,3	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	3
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Brysselkål, rå	100	0,3	30	4,1	<0,1	1,4	0,1	13,8	20
Semolina	100	0,3	30	2	<0,1	3	0,3	101	-
Svamp, ostronskivling	83,3%	0,25	25	1,5	<0,1	0,2	0,1	4,5	10
Peppar, söt, röd, rå	83,3%	0,25	25	1,8	<0,1	4,3	-	6,25	10
Rotselleri, rå	83,3%	0,25	25	4,9	<0,1	-	-	9,5	25
Ärter, Ingrid	83,3%	0,25	25	4,7	<0,1	6	0,8	89,75	-
Morot, rå	40%	0,12	12	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,84	7,5
Olja, olivolja, extra jungfruolja	20%	0,6	6	-	-	-	14,9	54	-
Oregano, torkad	6,7%	<0,1	2	15	<0,1	-	2,1	7,2	-
Vitlök, rå	6,7%	<0,1	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	11

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Flatbröd		Kok + knådning + bakning	Frysning	Pitas, krutonger
(2) Adobada marinadblandning		Blandning	4°C i upp till 3 dagar	Dip, mole, soppa
(3) Grillspett		Komponering och rostning	4°C i upp till 3 dagar	Vegetarisk kebab, grytor
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För (1) flatbröd, koka ärtorna i saltat kokande vatten (eller vegetabilisk buljong med rikligt med lagerblad och lök). Sila och mixa till en fast pasta. Välj ett starkt mjöl och blanda bröddegen med vatten, olivolja, salt och ärt pasta (valfritt: använd surdeg). Stek brödet på en panna.

För (2) adobada-marinaden, blanda extra jungfruolja, oregano och hackad vitlök och låt stå i rumstemperatur.

(3) Grillspett: riv ostronskivlingarna, skär paprika, rotselleri, brysselkål och morötter och marinera i minst 2 timmar med adobada-blandningen. Lägg grillspetten i kallt vatten så att de inte bränns/ brunser. När de är klara, grilla dem i ugnen på 220°C i cirka 20 minuter, med full fläkt.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Platt tallrik, gaffel, servett. Portionera, men servera som delmat på gemensamma tallrikar.	Det kan vara kladdigt, så kom ihåg servetter till barnen.	Lägg din adobada-svamp och grönsaker på ditt flatbröd och njut.
1 bricka med spett 1 bricka med flatbröd	Cirka 250 gram per portion.	

Grönsakskuskus med rökt tofu

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET
SERVERAS

Bratislava, Slovakien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Var tillräckligt stark**

Tränar du regelbundet? Var smart och ta fram proteinrika måltider åt dig själv. Ägg och kött är bra, men du kommer förmodligen inte att äta det varje dag. Har du hört talas om växtproteiner? Prova vår couscous med tofu och ta fram fler rätter med växtbaserade proteiner. Och här är några frågor till dig. Vet du vad tofu egentligen är gjort av? Och i vilket land i världen använder man det mest?

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Lär dig att skapa balanserade, växtbaserade måltider med säsongens grönsaker och proteinrik tofu i ett enkelt, hälsosamt recept.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

[LAKTOSFRI](#)[VEGETARISK](#)[VEGAN](#)HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	336	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	11	(% av total)
Fiberinnehåll	9,5	(gram)
Natrium	0,5	(gram)
Sockerarter	3,6	(gram)
Mättade fetter	1,5	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	7
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Buljong, grönsaker	100	13	130	0,1	0,3	0,2	-	7,8	-
Tofu, rökt	100	8,5	85	2	<0,1	0,5	0,8	101,15	-
Peppar, söt, röd, rå	27,7%	3,6	36	1,8	<0,1	4,3	-	9	20
Couscous, fullkorn, obearbetad	26,9%	3,5	35	8,4	<0,1	2,4	0,3	119,7	-
Ärter, råa	24,6%	3,2	32	4,7	<0,1	1	-	20,8	-
Kikärter, kokta	22,3%	2,9	29	8,8	<0,1	0,3	0,4	40	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	3,1%	0,4	4	-	-	-	14,9	36	-
Citron, färsk, juice	2,7%	0,35	3,5	0,3	<0,1	2	-	1,64	50
Salt	0,1%	<0,1	0,12	-	33,8	-	-	-	-
Curry, pulver	<0,1	-	<0,1	25	<0,1	-	1,6	0,11	-
Paprika, pulver	<0,1	-	<0,1	20,9	<0,1	-	1,7	0,10	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Brun buljong		Rostnings + simmering	4°C i upp till 3 dagar fryst i upp till 3 månader	Bas för soppor och buljong för tillagning av stärkelse och grönsaker
(2) Couscous		Rörs om med kokande buljong	4°C i upp till 3 dagar	Används istället för traditionellt ris i rätter för att öka mångsidigheten
(3) Sauterade grönsaker		Rostning	Vakuumpförpackat 4°C i upp till 5 dagar	Används i många andra recept som en möjlig sidosrätt
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Förbered en (1) **brun buljong** med alla tillgängliga grönsaksrester som rostas och sedan infunderas i vatten. Låt det sjuda i 2 timmar. Tärna den rökta tofun och stek den i olivolja tills den är gyllenbrun. (3) **Sautera grönsakerna** genom att tillsätta tärnad färgglad paprika, ärtor och kokta kikärter till tofun. Krydda med garam masala och rökt paprikapulver och koka tills grönsakerna är mjuka. Tillsätt (2) **couscous** och häll i buljongen. Låt det sjuda tills couscousen absorberat buljongen och är mjuk. Krydda rätten med salt och avsluta med citronsaft för en frisk touch. Garnera med färsk hackad persilja innan servering.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med couscous Serveringsredskap: platta tallrikar och gaffel. Serveringstyp: buffé eller servering på tallrik, garnerad med färsk persilja.	Portionsvikt: 310 g. Servera omedelbart efter tillagning för bästa smak och konsistens. Förvaring: rätten kan hållas varm i en ångbord för servering, men couscous bör inte förvaras under längre perioder för att undvika att den blir blöt.	Denna rätt är idealisk för vegetariska eller veganska menyer och passar bra för personer som söker växtbaserade måltider. Se till att couscousen inte kokas för länge för att behålla en lätt och fluffig konsistens.

BALJEFERUKTE

ALTERNATIV

PROTEIN

PROGRESSIV
MAT
EXPONERUNG

KOGNITIV
ANKARE

ONE
HEALTH

KAMOUFFLAGE

KAMOUFFLAGE

Anpassningsbara recept

För att ge dietister och kockar stöd i utvecklingen av nya recept är det lämpligt att fokusera på de recept som erfarenheten visat ger tillfredsställande resultat. Dessa recept kan utgöra utgångspunkten för en senare modulär omvandling, både vad gäller sammansättning och presentation.

Ur detta perspektiv framträder begreppet adaptiv recept, vilket innebär att ett recept kan anpassas till olika sammanhang och ändå uppnå samma slutresultat.

Dessa recept kan vara användbara i olika situationer, till exempel:

- uppfylla specifika kostbehov, till exempel recept som är fria från vanliga allergener eller har potential att bli det. **Sötpotatisdukat med krämig spenat och tempehkuber**, samt **Coca de calabaza**, är båda exempel på recept som är utformade för att vara (eller lätt kunna omvandlas till) veganska, laktosfria och glutenfria;
- säkerställa kontinuitet under alla årstider: som i fallet med **Potatis, ostmassa, linfröolja, råa säsongens grönsaksstavar**, där både potatis och råa grönsaksstavar enkelt kan ersättas med liknande alternativ som har samma krispiga konsistens;

- skapa igenkänning genom att använda ett tillvägagångssätt som innebär att man tar vissa element från välbekanta kombinationer och integrerar dem i nya sammanhang. Ett bra exempel på detta är populära såser, som vanligtvis används till pommes frites eller kött, och som i detta sammanhang erbjuds i nya kombinationer: **Krispiga grönsaker och tempeh med misomajonnäs**, **Röd curry med grönsaker och edamame**, och slutligen **Bakade säsongens grönsaker med rödbetsketchup**;
- för att modulera den slutliga konsistensen hos en enskild rätt genom att variera vattenhalten, som kan sträcka sig från en sallad till en soppa eller buljong. Denna metod, i kombination med variation i serveringstemperatur, säkerställer receptets kontinuitet under olika årstider. Det sista exemplet är särskilt effektivt för att gradvis introducera eleverna till vissa stimuli under loppet av ett skolår.

Du kan fördjupa dig i ämnet genom att läsa det andra kapitlet, *Progressiv presentation och cirkulär matlagning*, i *School Menu Design Handbook* på sidorna 86, 87, 117, 118, 119 och 120 för strategier för progressiv presentation.

140

Nürnberg
och Essen,
Tyskland

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel,
Christian Sandner, Stephanie Schielein,
Karin Schmidt, Vera Stöbel

**Bakade säsongens grönsaker
med rödbetsketchup**

144

Tallinn,
Estland

Kadri Ausmaa, Kendra Kairi Vaino,
Kristi Tiido

Blomkål- och kikärtsoppa

148

Köpenhamn,
Danmark

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

**Krispiga grönsaker och tempeh
med misomajonnäs**

152

Nürnberg
och Essen,
Tyskland

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel,
Christian Sandner, Stephanie Schielein,
Karin Schmidt, Vera Stöbel

**Potatis, ostmassa, linfröolja,
råa säsongens grönsaksstavar**

138

156

Valencia,
Spanien

Cristina Ruiz, Paloma Vicent,
Paola Hernandez, Hector Muelas,
Joachim Pomeu Mateus

Pumpakaka / Coca de calabaza

139

160

Copenaghen,
Danimarca

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

**Röd curry med grönsaker
och edamame**

164

Wien,
Österrike

Andrea Vaz-König, Julia Haas,
Saša Asanović

**Sötpotatisdukat med krämig spenat
och tempehkuber**

Bakade säsongens grönsaker med rödbetsketchup

TYP AV RÄTT

Biffar och galetter

VAR RECEPTET SERVERAS

Nürnberg och Essen, Tyskland

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Barn föredrar att själva välja vilka grönsaker de vill prova, så blanda inte ihop dem. Alla älskar ketchup, så låt oss göra vår egen.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

- Det är enkelt och snabbt
- Den kan varieras efter säsong
- Ketchup kan göras med fruktiga grönsaker eller frukt (plommon, äpple, paprika etc.)

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	292	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	46	(% av total)
Fiberinnehåll	7,7	(gram)
Natrium	0,2	(gram)
sockerarter	9,3	(gram)
Mättade fetter	1,7	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		NEJ

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	9
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Potatis, rå	100	18,75	150	1,8	<0,1	1	-	132	15
Tomater, konserverade	26,7%	5	40	0,7	<0,1	3,6	0,1	9,6	-
Pumpa, rå	26,7%	5	40	1	<0,1	1,7	0,1	5,6	25
Lök, röd, rå	20%	3,75	30	2,5	<0,1	5,2	0,1	11,1	25
Rödbeta, rå	20%	3,75	30	2,9	<0,1	6	-	11,4	25
Morot, rå	20%	3,75	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	25
Kål, röd, rå	20%	3,75	30	3,6	<0,1	3	-	8,1	30
Olja, olivolja, extra jungfruolja	6,7%	1,25	10	-	-	-	14,9	90	-
Brysselkål, rå	6,7%	1,25	10	4,1	<0,1	1,4	0,1	4,6	10
Vitlök, kokt, fett	1,3%	0,25	2	2,7	<0,1	1,4	-	2,54	-
Paprika, pulver	0,7%	0,13	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,6	-
Oregano, torkad	0,7%	0,13	1	15	<0,1	-	2,1	3,6	-
Salt	0,3%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE

Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Biologiskt mångfaldiga grönsaker	Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Kan användas i en currysås eller i en grönsakspanna med ris eller bara som tillbehör
(2) Rödbetsketchup	Kok + blandning	Pastöriserad, i torr förvaring	Vissa människor kan äta allt med ketchup
(3)			
(4)			
(5)			

ANVISNINGAR

(1) Ekologiska grönsaker behöver bara tvättas, de flesta behöver inte skalas, vilket är hälsosamt för både kroppen och plånboken. Skär och täck grönsakerna med kryddor och temperaturstabil olivolja. Efter bakningen, avsluta med att strö över citronsaft (efter smak). Baka grönsakerna sorterade på plåtar, så att du kan lägga in de grönsaker som gräddas snabbast senare i ugnen. (Börja med morötter och potatis, lägg sedan in lök, rosenkål och pumpa och lägg till sist in kål). Håll dem också åtskilda, så att barnen kan välja vilka grönsaker de vill prova och äta och vilka de inte vill. För **(2) ketchup**, skala och skär löken grovt och stek den långsamt i extra jungfruolja. Skölj, skär och koka rödbetorna i så lite vatten som möjligt för att inte förlora smaken i vattnet (det ska vara saltat). Tillsätt rödbetor och konserverade tomater till löken, mixa allt och krydda med salt, peppar och balsamvinäger.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Flera bricker med sorterade grönsaker 1 skål med ketchup	Helst ska barnen kunna välja vilka grönsaker de vill ha i sin maträtt. En maträtt väger cirka 360 gram: 130 gram grönsaker, 150 gram potatis och 80 gram ketchup.	Nästan alla grönsaker kan användas. Här visar vi hur morötter, kål och potatis kan användas. På våren kan vi använda zucchini, gröna bönor och sparris.

Blomkål- och kikärtsoppa

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET
SERVERAS

Tallinn, Estland

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Lär känna estniska baljväxter

Utforska Estlands biologiska mångfald och säsongsbetonade råvaror genom att undersöka traditionella produktionsmetoder. Kombiner traditionella produktionsmetoder med andra gastronomiska kulturer, som i detta recept — exemplet med curry.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Uppmuntra eleverna att prova nya smaker. Dessutom kan blomkålen enkelt ersättas med pumpa, som har en liknande stärkelsammansättning. Genom att tillaga pumpan med skalet kvar kan vi dessutom minska förlusten. Detta ger fortfarande en krämig konsistens.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	174	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	13	(% av total)
Fiberinnehåll	7,2	(gram)
Natrium	1,2	(gram)
Sockerarter	3,3	(gram)
Mättade fetter	5,6	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	3
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Buljong, grönsaker	100	1	10	0,1	0,3	0,2	-	6	-
Blomkål, rå	50%	0,50	50	2,2	<0,1	2,4	-	12,5	2
Kikärter, kokta	50%	0,50	50	8,8	<0,1	0,3	0,4	69	-
Kokosnöt, mjölk	35%	0,35	35	0,5	<0,1	1,5	15,2	60,5	-
Morot, rå	15%	0,15	15	2,8	<0,1	4,2	0,1	4,8	20
Lök, röd, rå	8%	<0,1	8	2,5	<0,1	5,2	0,1	2,96	20
Citron, juice, färsk	8%	<0,1	8	0,3	<0,1	2	-	3,76	-
Salt	2,5%	<0,1	2,5	-	33,8	-	-	-	-
Curry, pulver	2,5%	<0,1	2,5	25	<0,1	-	1,6	9,25	-
Ingefära, rot	2,5%	<0,1	2,5	2	<0,1	1,7	0,2	2	-
Vitlök, rå	2%	<0,1	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	16
Persilja, färsk	1,2%	<0,1	1,2	5	<0,1	-	0,1	0,44	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Kokta kikärter		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Grönsaksgryta
(2) Buljong, grönsaksbuljong		Stekning + kokning	4°C i upp till 3 dagar	Soppa och såser
(3) Sauterade grönsaker		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, grytor, biffar
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

(1) **Koka kikärterna** som blötlagts dagen innan. Skala moroten, löken och vitlöken. Tärna löken, finhacka vitlöken och riv moroten. Värm upp grytan och (3) **fräs grönsakerna** i några minuter. Tillsätt (2) **buljong, grönsaker** och koka upp. Skär blomkålen i små bitar, lägg i grytan och koka tills den är mjuk. Tillsätt kikärter, malen ingefära, curry och kokosmjölk. Koka i 5 minuter, mixa med mixern tills det är slätt. Smaka av med salt och citronsaft. Garnera med persilja och servera.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
½ 100 GN-bricka	Soppskål 250 ml och sked.	Kan serveras med krutonger eller färskt bröd.

Krispiga grönsaker och tempeh med misomajonnäs

TYP AV RÄTT

Grönsaker och baljväxter

VAR RECEPTET SERVERAS

Köpenhamn, Danmark

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Upplevelsen med växtbaserad majonnäs!**

En workshop om hur man använder alternativ för att göra majonnässåser: med valfri växtbaserad mjölk (havre, mandel, ris), tångvatten eller aquafaba. Samma process som för traditionell majonnäs.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Inkludering: att göra en majonnäs som alla kan äta. Användningen av miso ger majonnäsen mer djup och extra umami. Lär dig mer om smakförstärkning och upcycling.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	288	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	61	(% av total)
Fiberinnehåll	12,2	(gram)
Natrium	1,9	(gram)
Sockerarter	7,8	(gram)
Mättade fetter	1,5	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	3
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Morot, rå	100	10	100	2,8	<0,1	4,2	0,1	32	10
Blomkål, rå	100	10	100	2,2	<0,1	2,4	-	25	15
Tempeh, obearbetad	100	10	100	6,2	<0,1	0,2	0,7	128	-
Miso, soja, pasta	-	1,5	15	6,6	5,1	6	0,7	19,5	-
Olja, raps	-	0,9	9	-	-	-	6,9	80,9	-
Mandel, dryck, osötad	7,6%	0,5	5	0,2	<0,1	0,4	0,1	1,3	-
Citron, juice, färsk	4,5%	0,3	3	0,3	<0,1	2	-	1,41	-
Salt	-	0,3	3	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1)	Mandel- och misomajonnäs	Emulgering + pastörisering	4°C i upp till 3 dagar	Dips
(2)	Rostade grönsaker	Rostning eller bakning	4°C i upp till 3 dagar	Varma rätter, snacks och rissallader
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

- (1) **Miso-majonnäs**: blanda citronsaft, mandelmjolk, salt och miso med en mixer. Tillsätt rapsolja lite i taget tills den tjocknar och ingredienserna är väl emulgerade.
- (2) **Rostade grönsaker**: skär morötterna i fingertjocka stavar, skär blomkålen i buketter och skiva tempehen i strimlor. Rosta morötterna, blomkålen och tempehen i en panna eller i ugnen med olja tills de är krispiga och smaka av med salt, persilja och citronsaft.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med rostade grönsaker och tempeh 1 skål med misomajonnäs	Servera grönsakerna och tempeh varma med misomajonnäs vid sidan om. För en portion: 200 g rostade grönsaker 100 g rostad tempeh 40 g misomajonnäs	Grön mat med djup smak från misomajonnäsen. Passar bra som alternativ till köttretter med mycket krispiga grönsaker och umami.

Potatis, ostmassa, linfröolja, råa säsongens grönsaksstavar

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET SERVERAS

Nürnberg och Essen, Tyskland

SÄSONG(AR) FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD PEDAGOGISK UPPLEVELSE

Klassisk tysk mat behöver inte vara tung, sur och korv. Kulinariska kurser har visat sig ha en positiv inverkan på hälsosamma matvanor. Hantera kniven: att skala och skära råa grönsaker är roligt och säkert om man kan rätt teknik.

NYCKELORD OCH KOMMUNICERAT VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Säsongsvariationer: varje säsong har sina grönsaker som passar att äta råa.
Progressiv exponering: oljan kan blandas med ostmassan eller ringlas över potatisen.
Aktivt lärande: barnen kan välja vilken typ av grönsaker de vill smaka på.

INKLUDERING OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT: NÄRINGSINNEHÅLL PER PORTION

Näringsvärde	325	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	19	(% av total)
Fiberinnehåll	6,8	(gram)
Natrium	0,8	(gram)
Sockerararter	16,3	(gram)
Mättade fetter	1,4	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH SOCIAL PROFIL

Huvudingredienser	4/5
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Potatis, söt, rå	100	1,75	175	2,4	<0,1	5,5	0,1	159,25	15
Ostmassa, mager	57,1%	1	100	-	<0,1	3,1	-	51	-
Morot, rå	16%	0,28	28	2,8	<0,1	4,2	0,1	8,96	10
Mjök, helmjök	14,3%	0,25	25	-	<0,1	4,5	2,2	15,25	-
Pastinak, rå	12,6%	0,22	22	4,7	<0,1	5,4	0,2	15,62	10
Persilja, färsk	5,7%	0,10	10	5	<0,1	-	0,1	3,7	-
Gräslök, färsk	5,7%	0,10	10	2,3	<0,1	-	0,3	6,2	-
Olja, raps	2,9%	<0,1	5	-	-	-	6,9	44,95	-
Citron, juice, färsk	1,7%	<0,1	3	0,3	<0,1	2	-	1,41	-
Salt	1,1%	<0,1	2	-	33,8	-	-	-	-
Olja, linfrö	1,1%	<0,1	2	-	-	-	10,1	18	-
Peppar, svart/vit	0,1%	-	0,2	26,4	<0,1	-	0,7	0,66	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Potatis		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Alla typer av användning
(2) Ostmassa		Vispa och kryddning	4°C i upp till 3 dagar	Dips, pålägg
(3) Morot		Skala och skär	4°C i upp till 3 dagar	För matlagning, sallader
(4) Pastinak		Skala och skär	4°C i upp till 3 dagar	För matlagning, sallader
(5) Örter		Tvätta och skär	4°C i upp till 3 dagar	Allt utom desserter

ANVISNINGAR

(1) **Potatis** kan tillagas på många olika sätt. Den kan bakas (skalad eller oskalad), mosas efter kokning eller bakning, bakas efter kokning och mosning, eller helt enkelt ångkokas, vilket bevarar flest näringsämnen, men också är det tråkigaste sättet.

Skär (2) **säsongens grönsaker** i en storlek som är lätt för barn att ta och doppa i kvargen eller bara äta utan att kladda. Blanda linfröolja, örter och andra kryddor i det som ursprungligen kallas "Kräuter-Quark". Även om det låter som ett tyskt hårmattband smakar det utsökt och barnen kommer att älska det.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Behållare med bakade potatisar, skål med ostmassa blandad med örter och olja.	Potatisen läggs på ostmassan, inte tvärtom.	Tysk soul food: mat för kroppen, mat för tanken.
Behållare med skurna morötter.	150 g potatis.	Medan ostmassan tillför de proteiner som musklerna behöver för att växa sig starka, är potatis och råa grönsaker inte bara fulla av vitaminer och fibrer.
Behållare med skuren palsternacka.	100 g ostmassa.	Potatis består av långkedjiga kolhydrater. Dessa är bränsle för hjärnan och hela kroppen. Eftersom de bildar långa kedjor mättar de hungern och ger energi under lång tid.
Behållare med extra örter för garnering.	50 g råa grönsaker.	
Flaska med linfröolja för extra garnering.		

Pumpakaka / Coca de calabaza

TYP AV RÄTT

Dessert

VAR RECEPTET
SERVERAS

Valencia, Spanien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Genom att arbeta i skolträdgården, lära sig om frukt och grönsakers säsongsvariationer och introducera pumpor genom gradvis exponering.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Denna dessert förkroppsligar allt vi står för i SchoolFood4Change: den är hälsosam, hållbar, smakrik och säsongsbetonad. Dessutom är den lämplig för personer med celiaki, glutenintolerans och laktosintolerans. Det är också ett mångsidigt recept eftersom pumpan kan ersättas med kokt potatis, som i den ursprungliga "coca" från Castelló, och strös med florsocker.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	449	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	49	(% av total)
Fiberinnehåll	3,1	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	51	(gram)
Mättade fetter	1,7	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Pumpa, rå	100	0,5	62,5	1	<0,1	1,7	0,1	8,75	33
Socker, brunt	80%	0,4	50	-	<0,1	99	-	198	-
Ägg, hela, kyckling, råa	76,8%	0,38	48	-	0,1	0,2	3,1	63,36	10
Mandel, mjöl	50%	0,25	31,25	5,2	-	0,625	0,41	179	-
Citron, skal	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Pumpapuré		Rostning + mosning	4°C i upp till 3 dagar	Alla typer av deg (gnocchi, pasta, bröd, kakor)
(2) Äggvitor		Vispa	Använd direkt	Grönsaksomeletter, soufflés
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Skär (1) **pumpan** i stora bitar och rosta i 180°C.

Separera (2) **äggvitorna** från äggulorna och vispa vitorna till ett fast skum. Blanda under tiden resten av ingredienserna genom att mosa pumpan med en gaffel. Välj helst en pumpasort med tunt skal så att du kan behålla skalet.

Tillsätt de vispade äggvitorna och vänd ner dem i blandningen från botten till toppen.

Lägg ett bakplåtspapper på bakplåten och häll blandningen på.

Grädda i 180°C i 25-30 minuter. Vi kan dekorera med panela-pulver eller smält choklad.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med kakor	Serveras på en dessert tallrik med en gaffel, men kan också ätas med händerna.	Kan serveras med färsk frukt.
Den kan serveras i självbetjäning- eller buffélinjen i matsalen.	190 g per portion	

Röd curry med grönsaker och edamame

TYP AV RÄTT

Rätter baserade på spannmål/bröd/potatis

VAR RECEPTET SERVERAS

Köpenhamn, Danmark

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Upcycling-förbättring!**

Lär dig mer om smakförbättring och upcycling. Besök misoproduktioner i Köpenhamn. Ett av de hetaste områdena just nu.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

För att få en sås som passar alla årstider. Den ger en umami-boost till grönsaksrätten, men passar också bra till en rad andra produkter: ris, kyckling, fisk etc. Den är gjord för att förstärka smaken.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	258	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	63	(% av total)
Fiberinnehåll	6,6	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Socketarter	8,7	(gram)
Mättade fetter	11	(gram)
Växtbaserat protein	NEJ	
Fleromättade fetter	JA	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	4
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Kokosnöt, mjölk	100	6,6	66	0,5	<0,1	1,5	15,2	114,18	-
Morot, rå	84,8%	5,6	56	2,8	<0,1	4,2	0,1	17,92	10
Peppar, söt, röd, rå	75,8%	5	50	1,8	<0,1	4,3	-	12,5	15
Broccoli, kokt	37,9%	2,5	25	2,7	<0,1	-	0,1	6,75	15
Lök, röd, rå	25,8%	1,7	17	2,5	<0,1	5,2	0,1	6,75	10
Olja, olivolja, extra jungfruolja	7,6%	0,5	5	-	-	-	14,9	45	-
Curry, pulver	7,6%	0,5	5	25	<0,1	-	1,6	18,5	-
Linser, gröna/bruna, torkade	7,6%	0,5	5	18	<0,1	1	0,3	15,3	-
Kalk	4,5%	0,3	3	2,8	<0,1	1,7	-	1,23	-
Soja, bönor, kokta	4,5%	0,3	3	6,5	<0,1	-	0,8	3,69	-
Miso, soja, pasta	4,5%	0,3	3	6,6	5,1	6	0,7	3,9	-
Vitlök, rå	3%	0,2	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	-
Salt	3%	0,2	2	-	33,8	-	-	-	-
Ingefära, rot	3%	0,2	2	2	<0,1	1,7	0,2	1,62	-
Socker, brunt	3%	0,2	2	-	<0,1	99	-	7,92	-

162

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Röd currysås		Bräsering	4°C i upp till 5 dagar	Dip, soppor och ragout
(2) Ris		Kokande	4°C i upp till 5 dagar	Sallader, skålar, dumplings
(3) Edamame		Ångkokning	4°C i upp till 5 dagar	Pestos
(4) Broccoli		Blanchering + rostning	4°C i upp till 5 dagar	Velloutes
(5)				

163

ANVISNINGAR

(1) Röd currysås: fräs lök och vitlök i olja. Tillsätt sedan ingefära och röd curry. Tillsätt därefter morötter, röd paprika, miso, linser och kokosmjölk. Låt allt sjuda i ca 20 minuter. Mixa sedan och avsluta med att tillsätta salt, limejuice och socker efter smak. Blanchera och rosta (4) broccolibuketter i en panna eller i ugnen. Koka (2) ris i samma vatten som broccolin. Ånga 3 färska edamamebönor i ugnen. Servera den röda currysåsen med varmt kokt ris, broccoli och edamame.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 kastrull med currysås 1 kastrull med kokt ris 1 bricka med broccoli och edamame	Servera varmt, på en tallrik eller i en skål. För en portion: 100 g röd currysås 100 g kokt ris 80 g grönsaker	Het hållbar sås gjord på gröna bladgrönsaker Danmark möter Thailand. En rätt som de flesta barn känner till, men omvandlad till en grön rätt.

Sötpotatisdukat med krämig spenat och tempehkuber

TYP AV RÄTT

Grönsaker och baljväxter

VAR RECEPTET SERVERAS

Wien, Österrike

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

“Workshop om baljväxter och sötpotatis”

Barnen lär sig om olika proteinkällor med fokus på olika sorters baljväxter och vilka typiska rätter från hela världen som tillagas av dem.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Rätten innehåller alla texturer och är färgglad. Den är också mycket lätt att göra vegansk, glutenfri och laktosfri. Ingredienserna finns tillgängliga regionalt i ekologisk kvalitet. Växtbaserad mjölk är hemmagjord av frön.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

LAKTOSFRI

Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	386	(kilocalorie)
Frukt och grönsaker	15	(% del totale)
Fiberinnehåll	9,3	(grammi)
Natrium	0,5	(grammi)
Sockerarter	10	(grammi)
Mättade fetter	2,4	(grammi)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Potatis, söt, rå	100	16,60	166	2,4	<0,1	5,5	0,1	151	2
Tempeh, obearbetad	33,1%	5,5	55	6,2	<0,1	0,2	0,7	70,4	-
Spenat, rå	30,1%	5	50	2	<0,1	-	0,1	13	-
Soja, mjölk	14,5%	2,4	24	1,1	<0,1	1,7	0,2	6,96	-
Lager, grönsaker	8,1%	1,35	13,5	0,1	0,3	0,2	-	0,81	-
Olja, solrosfrön	3,6%	0,60	6	-	-	-	10,6	53,82	-
Mjöl, vete, fullkorn	3,6%	0,60	6	10,3	<0,1	5,4	0,3	19,8	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	3%	0,5	5	-	-	-	14,9	45	-
Olja, sesam	1,5%	0,25	2,5	-	<0,1	-	14,5	22,45	-
Tamari, sås	0,8%	0,13	1,25	0,1	4,8	0,6	-	0-5	-
Vitlök, rå	0,7%	0,12	1,2	2,1	<0,1	1	0,1	1,9	-
Salt	0,6%	0,10	1	-	33,8	-	-	-	-
Peppar, svart/vit	0,1%	<0,1	0,1	26,4	<0,1	-	0,7	0,33	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Tempeh		Marinerad + rostad	4°C vakuumpackad, i upp till 3 dagar	Curry, ragout, sugos
(2) Spenatsås		Kok + blandning	4°C vakuumpackad, i upp till 3 dagar	Soppor och grönsaksås
(3) Sötpotatisdukat		Rostning	4 °C i upp till 3 dagar	Hamburgare, soppor
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Skär (1) **tempeh** och marinera den i 3 timmar i rumstemperatur. Stek tempehkubbarna på hög temperatur (200-220 °C) i ca 15 minuter så att de blir krispiga. För (3) **dukaterna** skär du sötpotatis i runda bitar, 0,5 cm tjocka, penslar dem med olivolja och rostar dem på hög temperatur (200-220 °C) i cirka 15 minuter så att de får en fin yta. För (2) **såsen** kokar du spenaten i en lätt, vit redning i cirka 15 minuter på låg värme och mixar sedan. Istället för traditionell mjölk, välj en växtbaserad mjölk från solrosfrön.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med rostad sötpotatis 1 bricka med tempeh 1 bricka spenatsås	150 g sötpotatis 50 g tempeh 60 g spenatsås	Rätten är söt och krispig, utan tillsatt socker.

ANPASSNINGSFÖRMÅGA

ALLER
GENS

TEMPERATUR
SERVERING

TEXTUR
TEXTUR

BEKANTSKAP

MODU
LARI
TET

SÄSONGSMÄSSIGHET

Matlagning och cirkularitet

Kollektiv restaurangverksamhet, särskilt i skolmatsalar, är en idealisk miljö för att skapa och befästa vanan att äta balanserade och medvetna måltider. Med tanke på de särskilda egenskaperna hos restaurangsystemen, såsom det stora antalet serverade måltider, den täta täckningen över hela landet och den dagliga servicen, utgör dessa miljöer idag både en potential i termer av utbildningsbudskap och en risk för värdeförlust i livsmedelskedjan. När det gäller skolmatsalar blir detta argument ännu mer relevant, eftersom målgruppen är den som är minst benägen att kompromissa när det gäller hälsa och den mest krävande när det gäller acceptans av livsmedel.

Det är därför som skolmatsalar idag har som uppdrag att minimera både matsvinn och livsmedelsförluster. Det är därför uppenbart att det, samtidigt som man strävar efter att få eleverna att acceptera hälsosammare måltider genom att styra deras matpreferenser, fortfarande är möjligt att återvinna avfall och optimera produktionsflödet utan att kompromissa med den slutliga smaken.

Recepten som presenteras i detta avsnitt återspeglar effektiva strategier för att förhindra värdeförlust under planeringen av livsmedelsbearbetningsprocesser eller för att återvinna vissa ingredienser, vilket ger dem ett mervärde. Eftersom köttproduktion och köttbearbetning är välkända ämnen och redan betraktas som prioriterade områden när det gäller avfallsminskning, fokuserar följande recept främst på bakverk samt frukt och grönsaker, de livsmedel som genererar mest avfall och för vilka det finns mindre omfattande kartläggning tillgänglig.

Recepten som föreslås här handlar:

- användning av hela ingrediensen — som i vegetariska köttbullar och gryta med pumpa och aubergine, där du tack vare den beskrivna pedagogiska aktiviteten lär dig att använda varje del av grönsaken, med fokus på värdet av "fula produkter" som inte är attraktiva för storskaliga distributionskanaler;

- nya möjligheter från rester och biprodukter, som visar hur enkelt det kan vara att ge nytt värde åt avfall från en annan produktionskedja genom kreativ återvinning, som i fallet med **Grötchips med bönröra** och **Läckra krämiga purjolökssoppa med örtkrutonger**;
- förenkla recept och införliva camouflage: dessa två åtgärder tillsammans utgör en effektiv strategi för att ta itu med det allmänna problemet med matsvinn på ett omvänt sätt, med utgångspunkt i en av de mest slösade livsmedlen: fisk. Som framgår av receptet **Zucchini- och vitfiskbiffar** kan man lyfta fram en lokal råvara genom att använda några få ingredienser som bearbetats på ett välbekant sätt.

I samband med recepten som presenteras i denna handbok framkommer en viktig aspekt avseende andelen köksavfall per ingrediens, med särskilt fokus på de potentiella användningsområdena för upcyclingprocesser och andra möjliga tillämpningar av halvbearbetade produkter. Dessa parametrar är viktiga faktorer att beakta vid valet av ingredienser och respektive bearbetningsmetoder.

Du kan utforska dessa ämnen genom att läsa det andra kapitlet, *Progressiv presentation och cirkulär matlagning*, i *Handboken för utformning av skolmenyer* på sidorna 77↔78 för matavfall i skolmatsalar och på sidorna 88↔104 för en diskussion om principerna för cirkulär ekonomi och den metod som används för att förbättra ingredienserna i nya recept.

174

178

182

186

190

Tjeckien

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová,
Tom Václavík

**Läckra krämiga purjolökssoppa
med örtkrutonger**

**Köpenhamn,
Danmark**

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

Grötchips med bönröra

**Tallinn,
Estland**

Kadri Ausmaa, Kendra Kairi Vaino,
Kristi Tiido

Pumpa- och auberginegryta

Slovakien

Eva Blaho, Katarina Medvedova,
Lubos Mego

Grönsakspatties

**Viimsi,
Estland**

Kadi Bruus, Tina Saar

Zucchini- och vitfiskbiffar

Läckra krämiga purjolökssoppa med örtkrutonger

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET SERVERAS

Tjeckien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE**Purjolök och dess släkt**

Workshop om hur man tillagar en krämig soppa av olika grönsaker och spannmål efter eget val samt brainstorming om familjen Liliaceae.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Bearbetning av säsongens grönsaker. Soppans krämiga konsistens ger en delikat smak och en attraktiv konsistens för barn.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGAN

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	299	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	49	(% av total)
Fiberinnehåll	8,1	(gram)
Natrium	0,1	(gram)
Sockerarter	2,2	(gram)
Mättade fetter	2,2	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Vatten	100	3	300	-	-	-	-	-	15
Oregano, torkad	13,3%	0,4	40	15	<0,1	-	2,1	144	-
Lök, rå	8,3%	0,25	25	2,7	<0,1	4,5	0,1	9,25	15
Potatis, rå	8,3%	0,25	25	1,8	<0,1	1	-	22	-
Lager, grönsaker	4,2%	0,13	12,5	0,1	0,3	0,2	-	0,75	-
Växtbaserat alternativ till grädde baserat på havre	4,2%	0,13	12,5	0,4	<0,1	1,4	2,1	17	-
Croutoner	4%	0,12	12	4	1	3,8	6,7	58,9	-
Hirs, rå	3,3%	0,1	10	3	<0,1	-	0,8	37	-
Purjolök, rå	2%	<0,1	6	3	<0,1	3	-	1,68	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	0,3%	<0,1	1	-	-	-	14,9	9	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Krutonger		Torkning i ugn	Torkad förvaring i upp till 5 dagar	Örtbrödsbulor, förtjockningsmedel för soppor
(2) Soppa		Bräsering (torr + t våt tillagning) + blandning	4°C i upp till 3 dagar	Soppa, curry, risotto
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För (2) **soppbasen**, stek finhackad lök i olja, tillsatt sedan potatis skuren i små tärningar, kokt hirs och grönsaksbuljong. Koka i 15 minuter. Tillsätt slutligen finhackad purjolök och koka i ytterligare 5 minuter. Mixa soppan och späd den med havregrädde.

För (1) **örtkroutonerna**, skär fullkornsbröd i små tärningar, lägg på en bakplåt med bakplåtspapper och förgrädda i ugnen på 180°C i 4 minuter.

Blanda oljan med örterna, håll sedan över det på croutonplåten och blanda noggrant så att alla bitar täcks. Grädda i ytterligare 4 minuter tills de är gyllene.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 stor gryta/plåt med soppbas 1 plåt med krutonger	Servera omedelbart efter tillagningen för bästa smak och konsistens. Portionsvikt: 500 g Serveringstemperatur: varm. Serveringsredskap: servera i en djup tallrik med en sked. Serveringstyp: buffé eller tallriksservering.	Denna rätt är idealisk för vegetariska eller veganska menyer och passar bra för personer som söker växtbaserade måltider.

Grötchips med bönröra

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET
SERVERAS

Köpenhamn, Danmark

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Visa eleverna hur man återvinner rester från frukosten och kombinerar dem med bakade grönsaker för ett hälsosamt mellanmål på eftermiddagen

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Skolor har ofta rester från frukostklubben. Detta recept ger en möjlighet att återvinna detta till ett mättande mellanmål fullt av protein och umami från bönor och saltorkade tomater.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	125	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	35	(% av total)
Fiberinnehåll	5,8	(gram)
Natrium	0,1	(gram)
Sockerarter	2,3	(gram)
Mättade fetter	0,6	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	8
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Bönor, vita, kokta	100	0,72	36	9,9	<0,1	0,6	0,2	40,7	-
Morot, rå	55,6%	0,4	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	100
Havregryn	19,4%	0,14	7	7,3	<0,1	2	1,3	26,11	100
Tomater, torkade burk/glas, avrunna	16,7%	0,12	6	8	0,5	6,3	1,5	11,82	-
Solrosfrön	13,9%	0,1	5	7,4	<0,1	-	6	32,35	-
Tomat, puré, koncentrerad, konserverad	13,9%	0,1	5	3,7	0,3	12,9	-	4,35	-
Citron, juice, färsk	6,3%	<0,1	2,25	0,3	<0,1	2	-	1,05	-
Vitlök, rå	1,3%	<0,1	0,45	2,1	<0,1	1	0,1	0,71	-
Peppar, svart/vit	1,1%	<0,1	0,4	26,4	<0,1	-	0,7	1,32	-
Salt	1,1%	<0,1	0,4	-	33,8	-	-	-	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Bönpålägg		Blandning	4°C i upp till 3 dagar	Smörgåsar
(2) Gryta med krisp		Torkning i ugn	Torr förvaring	Varm som puré
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

För (1) **bönröra**, rosta solrosfrön lätt på en torr stekpanna. Lägg sedan solrosfrön, kokta morötter och bönor, vitlök, tomatpuré, salt och citronsaft i en matberedare och mixa tills du har en jämn krämig massa. Krydda ordentligt med salt, peppar och extra citronsaft eller vinäger. Tillsätt lite i taget vätskan från bönorna tills konsistensen är krämig.

För (2) **grötkrisp**, koka havregrynen i saltat kokande vatten i 15 minuter under omrörning. Massan ska tjockna utan att bli för kompakt. Om den blir för tjock, späd med vatten. Mixa massan, bred ut den tunt på bakplåtspapper och grädda i 45 minuter vid 150°C. Låt havregrynspannkakorna svalna och bryt dem i lämpliga bitar.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 skål bönröra 1 bricka med grötkrisp	Servera vid rumstemperatur. Som självservering eller i små individuella snacksportioner.	Krämig och mättande dipp och chips. Återanvändning av frukostrester till mellanmål.

Pumpa- och auberginegryta

TYP AV RÄTT

Gryta & ragout

VAR RECEPTET SERVERAS

Tallinn, Estland

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

Vinter

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Introduktion till olika baljväxter:

- Yngre åldersgrupp - karakterisera olika baljväxter (bönor, linser och ärtor - hitta likheter och skillnader (färg, form).
- Äldre åldersgrupp - hitta näringsvärdet för olika baljväxter per 100 g och jämför med livsmedel med samma näringsvärde från livsmedelspyramiden.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Uppmuntra skolkockar att använda lokala råvaror (pumpa, tomat) tillsammans med mindre populära livsmedel (aubergine) och att använda olika smakkombinationer. Dessutom är båda huvudingredienserna - aubergine och pumpa - ingredienser som kan användas i sin helhet.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

Laktosfri
Vegetarisk

VEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	775	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	34	(% av total)
Fiberinnehåll	14,7	(gram)
Natrium	0,6	(gram)
Sockerararter	6	(gram)
Mättade fetter	1,4	(gram)
Växtbaserat protein	JA	
Fleromättade fetter	NEJ	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	6
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett. (gr)	energi (kcal)	
Buljong, grönsaker	100	15	150	0,1	0,3	0,2	-	9	-
Ris, basmati	100	15	150	1,3	<0,1	-	0,2	528	-
Pumpa, rå	40%	6	60	1	<0,1	1,7	0,1	8,4	-
Aubergine/äggplanta, rå	40%	6	60	2	<0,1	3	-	12	5
Tomater, klassiska, runda, råa	26,7%	4	40	1,3	<0,1	2,9	0,1	8	-
Linser, gröna/bruna, torkade	20%	3	30	18	<0,1	1	0,3	91,8	-
Bönor, vita, kokta	20%	3	30	9,9	<0,1	0,6	0,2	33,9	-
Lök, röd, rå	13,3%	2	20	2,5	<0,1	5,2	0,1	7,4	15
Kalk	6,7%	1	10	2,8	<0,1	1,7	-	4,1	50
Olja, olivolja, extra jungfruolja	3,3%	0,5	5	-	-	-	14,9	45	-
Soja, sås	1,3%	0,2	2	0,1	4,8	0,6	-	0,8	-
Chili, pulver	1,3%	0,2	2	22	<0,1	-	2,9	7,46	-
Oregano, torkad	1,3%	0,2	2	15	<0,1	-	2,1	7,2	-
Kummin, frö, torkad	1,3%	0,2	2	10,5	0,2	-	1,9	8,54	-
Paprika, pulver	0,7%	0,1	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,59	-
Koriander	0,7%	0,1	1	-	-	-	-	<0,1	-
Kanel	0,7%	0,1	1	-	-	-	-	-	-

184

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Aubergine		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Baba ganush
(2) Pumpa		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Pumpapuré, pumpasoppa och risotto
(3) Ris		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Pilau-ris
(4)				
(5)				

185

ANVISNINGAR

Stick hål på **(1) auberginerna** med en gaffel, skär dem på längden och pensla med olivolja. Stek i ugnen tills de är mjuka. När de har svalnat, skär dem i stora bitar. Skär **(2) pumpaskalen** i stora bitar och rosta i ugnen. För grytbasen, skala lökarna och skär dem i strimlor. Värm olivolja i en kastrull och stek tills de är gyllene. Tillsätt kokta auberginer, pumpa, linser och bönor. Tillsätt sedan tomater och krydda med soja, sås, chilipulver, oregano och kryddor. Rör om för att blanda, håll sedan i buljongen. Koka upp och sänk sedan värmen till mycket låg. Täck med lock och låt koka i 1½ timme. Kontrollera och rör om var 15-20 minuter så att det inte bränns vid. Rör i limejuicen och smaka av kryddningen. Servera varmt med kokt **(3) ris**.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
2 GN-brickor ett för gryta, ett för ris	Portionsstorlek: 150 g kokt ris och 250 g gryta med pumpa och aubergine. Passar även att servera med flatbröd eller majschips.	Serveras bäst på platt tallrik, gaffel eller sked behövs.

Grönsakspatties

TYP AV RÄTT

Biffar och galetter

VAR RECEPTET
SERVERAS

Budapest, Ungern

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

Vår

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Sorgsna grönsaker

"Den ledsna moroten ville inte lämna gården eftersom den var rädd att den skulle sluta som matavfall. Den kloka kocken kom då på ett underbart recept för henne som alla barn gillar. Och det är just biffar". Kan du hitta på historier och recept för grönsaker som också är rädda för att lämna gården eftersom de tror att de är impopulära? Morotsstjälkar och blad är mycket mångsidiga och kan användas på många olika sätt istället för att kastas. Av bladen kan du göra pesto eller örtgarnering, använda dem i smoothies eller direkt i våra biffar. Morotsstjälkar kan läggas i buljongen. Om du verkligen inte har någon användning för dem är de utmärkta att lägga i komposten.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Detta recept lär ut tillagningen vegetariska biffar, med tonvikt på användningen av färska grönsaker och spannmål för en balanserad, köttfri rätt. Det främjar hållbara, hälsosamma matvanor som passar både barn och vuxna.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	206	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	59	(% av total)
Fiberinnehåll	4,2	(gram)
Natrium	0,2	(gram)
Sockerarter	4,9	(gram)
Mättade fetter	2	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	12
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Blomkål, rå	100	4	40	2,2	<0,1	2,4	-	10	10
Kål, grön, rå	60%	2,4	24	4,1	<0,1	4,1	-	8,64	-
Morot, rå	60%	2,4	24	2,8	<0,1	4,2	0,1	7,68	-
Bröd, smulor	57,5%	2,3	23	4,6	0,6	5,2	0,7	86,94	-
Ägg, hela, kyckling, råa	31,8%	1,27	12,7	-	0,1	0,2	3,1	16,76	-
Mjöl, helmjöl	30%	1,2	12	-	<0,1	4,5	2,2	7,32	-
Havregryn	20%	0,8	8	7,3	<0,1	2	1,3	29,84	-
Ost, Parmigiano Reggiano	10%	0,4	4	-	1	-	17,6	16,16	15
Olja, olivolja, extra jungfruolja	6,3%	0,25	2,5	-	-	-	14,9	22,5	-
Salt	0,4%	<0,1	0,15	-	33,8	-	-	-	10
Vitlök, rå	0,3%	<0,1	0,1	2,1	<0,1	1	0,1	0,15	20
Peppar, svart/vit	0,1%	<0,1	0,05	26,4	<0,1	-	0,7	0,16	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Havregrynsgröt		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Fyllningar för andra olika recept, grönsaks- eller köttbiffar
(2) Grönsaker		Kokning	4°C vakuumpförpackade i upp till 5 dagar eller i en ren behållare i 3 dagar	Purésoppor, grönsaksgrytor eller stärkelsehaltiga tillbehör
(3) Grönsakspatties		Bakning	4°C i 3 dagar eller frysa obakade i upp till 3 månader	Fyllning för wraps eller en vegansk gryta
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

(1) **Havregrynsgröt:** koka havregrynen i mjöl till en tjock gröt.

(2) **Kokta grönsaker:** Rengör kål, blomkål och rotfrukter. Koka dem i saltat vatten tills de är mjuka. Blanda: Mosa de kokta grönsakerna och blanda dem med havregrynsgröten, riven ost, ägg, hackad vitlök och kryddor. Smaka av med salt.

(3) **Forma biffarna:** tillsätt brödsulor för att tjockna blandningen om det behövs. Forma blandningen till biffar. Tillaga: grädda biffarna i ugnen tills de är gyllenbruna. Servera: servera varma med en sallad eller dipsås.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
<p>Serveringsredskap Tallrik med gaffel och kniv.</p> <p>Serveringstyp Buffé eller serverad på tallrik, tillsammans med sallad eller dipp. Patties kan serveras som tillbehör till en sallad eller rostade grönsaker för en komplett måltid eller som dipsås.</p>	<p>Portionsvikt: 110 g Servering: Servera omedelbart efter tillagning för bästa krispighet och konsistens. Förvaring: Vid behov, håll varm i ugn eller varmhållningsstation före servering.</p>	<p>Patties är ett vegetariskt alternativ som är både näringsrikt och smakrikt. De passar bra till lätta sallader eller kan serveras som huvudrätt med en sidosallad av spannmål.</p>

Zucchini- och vitfiskbiffar

TYP AV RÄTT

Biffar och galetter

VAR RECEPTET SERVERAS

Tallinn, Estland

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Feedback från skolkockutbildningen visade att mycket lokal estnisk fiskmat går till spillo i skolorna, vilket är en mycket stor mängd för barn i vårt kustnära land. Vi uppmuntrade kockarna att vara mer kreativa. Under utbildningen övade vi på att använda färre ingredienser och fokuserade på innovativa tekniker och kryddor för att uppnå noll avfall samtidigt som matens goda smak, utseende och värde bibehölls. Tack vare röda linser fick vi en bättre färg på de färglösa kotletterna, och den runda formen lockar barn att äta mer av dem.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Vi uppmuntrar skolkockar att använda enklare grönsaker tillsammans med fisk i sina måltider för att vänja barnen vid att äta mer grönsaker. Samt lokal estnisk sjöfisk. Vi tillsatte bara två grönsaker, zucchini och linser, till fisken, som också finns i stora mängder. Men genom att använda dessa ingredienser tillsammans som kotletter gjorde resultatet mer acceptabelt för barnen, eftersom barn älskar runda kotletter. Skolkökspersonal gillade idén och utformningen.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

Laktosfri

VEGETARISKVEGANHÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	545	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	31	(% av total)
Fiberinnehåll	23,8	(gram)
Natrium	0,7	(gram)
Sockerarter	6,5	(gram)
Mättade fetter	0,6	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		NEJ

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	11
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	NEJ
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Linser, gröna/bruna, torkade	100	10	100	18	<0,1	1	0,3	306	-
Gädda, fisk, kokt	50%	5	50	-	-	-	-	-	20
Zucchini, rå	50%	5	50	0,9	<0,1	2,3	0,1	9	5
Bovete, gryn	50%	5	50	5,6	<0,1	2,1	0,4	178,5	-
Sallad, romaine, rå	30%	3	30	2,1	<0,1	1,2	-	5,1	-
Morot, rå	30%	3	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	-
Peppar, söt, röd, rå	30%	3	30	1,8	<0,1	4,3	-	7,5	-
Brödsmlor (med lökpulver)	7%	0,7	7	4,6	0,6	5,2	0,7	26,46	-
Salt	2%	0,2	2	-	33,8	-	-	-	-
Peppar, svart/vit	1%	0,1	1	26,4	<0,1	-	0,7	3,32	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Fiskkotletter		Ångkokning + blandning + rostning	Frysning vid 4°C i upp till 3 dagar	Hamburgare
(2) Fermenterade grönsaker		Saltlake och rumstemperatur	4°C i upp till 6 dagar	Mångsidiga tillbehör, fyllningar
(3) Bovetegröt		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Grytor, soppor
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

(2) **Fermentera** morot, zucchini och röd paprika med havssalt och äppelcidervinäger och håll under tryck i 24 timmar.

För (1) **kotletterna**, blanda kokt gädda, kokta linser och riven rå zucchini. Krydda med salt, vitpeppar och dill. Forma 160 g kotletter (100 g nettovikt) och panera dem i ströbröd och lökpulver.

För att få en hälsosam, gyllene och krispig yta, grädda kotletterna i en förvärmad ugn på 190 grader i cirka 13 minuter. Passar att servera både varmt och kallt.

Koka bovete i saltat kokande vatten (eller ånga det) för att få en sorts majsgröt. Servera kotletterna med bovetegröt och sallad samt tacos med fermenterade grönsaker.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 bricka med tillagade kotletter	100 g biffar	Eleverna kommer och väljer mat, kundtjänstrepresentanten serverar en portion enligt den angivna mängden till varje gäst separat.
1 bricka med bovetemjöl	120 g kokt bovetemjöl	
1 bricka med fermenterad grönsaksalladstacos	80 g vegetariska tacos	

UPCYCLING

HELA
INGREDIENS

HALV
FÄRDIGA
PRODUKT

FÖREBYGGANDE
MATAV FALL

DÖLJA

CIRKULÄR
KÖKSDESIGN

Rätter för avancerade smaker

Det sjätte kapitlet avslutar receptsamlingen och återvänder, efter en cirkulär väg, till det första kapitlet, där de grundläggande begreppen ”bra” och ”acceptans” återkallas. I början av denna samling konstaterades att individualitet och personlig erfarenhet spelar en viktig roll i varje persons bedömning av smak eller avsmak. Men även i detta fall kommer ett evidensbaserat tillvägagångssätt att användas för att fokusera på de ingredienser eller tillagningssätt som ofta avvisas och därför är svåra att acceptera över tid.

I detta perspektiv är det viktigt att betona att acceptansen av ett specifikt recept eller en specifik rätt bestäms av hur väl man känner till den och vikten av en gradvis och strukturerad approach för skolbarn.

Följande recept har stor potential att framkalla negativa reaktioner eller avsky hos barn, samtidigt som de erbjuder lämpliga lösningar.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt vissa typer av tillagningar:

- **soppor:** det karakteristiska för denna typ av tillagning är att ingredienserna tillagas i vätska, vilket ger en varm, buljongliknande konsistens. På grund av förekomsten av flytande fasta bitar är soppor kända för att vara svåra att acceptera. Det är lämpligt att uppnå en krämig konsistens (se till att du har stärkelsehaltiga grönsaker på din inköpslista!) som kan kombineras med krispiga element som krutonger och rostade frön. Dessutom är det lämpligt att tillsätta smak genom aromatiska baser som soffritto: genom att rosta finhackade grönsaker i början av tillagningen får du ger en rund umami-smak. Slutligen säkerställer den

långa tillagningsprocessen å ena sidan koncentrationen av smaker, men å andra sidan kan den leda till en oönskad brunaktig färg, särskilt hos grönsaker. Blanchering kan hjälpa till att förhindra detta;

- **sallader:** dessa rätter kan vara underskattade när de endast betraktas som tillbehör, men de kan bli aptitretande när de betraktas som ett recept i sig. De är perfekta för att tillämpa begreppet biologisk mångfald: krispiga blad i olika storlekar, färger och smaker, kombinerade med en mängd olika baljväxter och spannmål och garnerade med frön och nötter. Kryddor, örter och fermenterade produkter är ytterligare möjligheter att ge blandningen karaktär. Slutligen kan det göra stor skillnad att ge eleverna möjlighet att välja mellan en mängd olika ingredienser.

Du kan utforska dessa ämnen genom att läsa det första kapitlet *Matpreferenser*, i *School Menu Design Handbook*, sidorna 6↔12, för att förstå hur sinnena fungerar när det gäller att avgöra om mat är acceptabel, och sidorna 19↔53 för att få en inblick i hur sensoriska egenskaper och bearbetningstekniker kan skapa godhet.

200

Umeå,
Sverige

Jonathan Nyberg, Mirella Persson,
Maria Svensson, Thomas Videhjarta

Broccolisoppa

204

Budapest,
Ungern

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Bulgursallad med kikärter

208

Malmö,
Sverige

Helen Nilsson, Louise Dahl Gottberg,
Tina Bowley, Andrea Razzaboni

Fisk soppa med säsongens toppings

212

Umeå,
Sverige

Jonathan Nyberg, Mirella Persson,
Maria Svensson, Thomas Videhjarta

Solig soppa

216

Tjeckien

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová,
Tom Václavík

Supersallad med belugalinser

220

Budapest,
Ungern

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Toskansk grönsakssoppa

Broccolisoppa

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET
SERVERAS

Umeå, Sverige

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Veckans grönsak

Vi presenterar information i vår "smakstation" baserad på grönsaker som broccoli, med syftet att lära barnen mer om grönsaken och låta dem uppleva den genom att smaka på den.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

En av de mest populära rätterna i Umeå. Genom att dölja linserna i denna soppa får vi en näringsrik och hälsosam soppa som också accepteras av eleverna.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	338	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	26	(% av total)
Fiberinnehåll	5,8	(gram)
Natrium	0,4	(gram)
sockerarter	8,7	(gram)
Mättade fetter	7,4	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	10
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Mjök, helmjök	100	66	120	-	<0,1	4,5	2,2	73,2	-
Potatis, rå	33,3%	22	40	1,8	<0,1	1	-	35,2	-
Broccoli, kokt	25%	16,50	30	2,7	<0,1	-	0,1	8,1	-
Morot, rå	25%	16,50	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	-
Makaroner	25%	16,50	30	3	<0,1	1	0,2	106,8	-
Purjolök, rå	16,7%	11	20	3	<0,1	3	-	5,6	-
Grädde, vispad	16,7%	11	20	-	<0,1	3,1	23	67,8	-
Linser, röda	8,3%	5,5	10	18	<0,1	1	0,3	30,6	-
Lager, grönsaker	0,8%	0,55	1	0,1	0,3	0,2	-	<0,1	-
Salt	0,8%	0,55	1	-	33,8	-	-	-	-
Peppar, svart/vit	0,3%	0,22	0,4	26,4	<0,1	-	0,7	1,32	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Rotfrukter		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Pastasås eller gryta
(2) Soffritto		Stekning	4°C i upp till 3 dagar	Mångsidig i sin sammansättning, passar alla tillagade rätter
(3) Pasta		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Sallader och frittatas
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Fräs (2) **soffritto** av lök, morot och selleri.
Tillsätt vatten/buljong, en blandning av (1) **rotfrukter**, riven potatis och linser och koka upp. Koka allt tillsammans. Tillsätt sedan mejeriprodukterna och till sist den hackade broccolin. Blanda till en slät konsistens och krydda efter smak. Red med majsstärkelse om det behövs. Servera eventuellt varmt med kokt "kort" (3) **pasta**.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Servera i gastronomskär	En skål soppa per person med möjlighet att få mer om de vill. 3 dl per portion.	Servera med nybakat bröd eller krispiga tillbehör som krutonger eller rostade frön.

Bulgursallad med kikärter

TYP AV RÄTT

Sallad

VAR RECEPTET SERVERAS

Budapest, Ungern

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

SOMMAR

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Salladsberedning för äldre elever

Äldre elever tillagar en färsk sallad genom att tvätta, skära och arrangera grönsaker. Denna uppgift lär ut säker knivhantering, främjar hälsosamma matvanor och uppmuntrar självständighet i köket.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Kikärter är en utmärkt proteinkälla. Sallad är en måltid som erbjuder en rad näringsämnen och smaker samtidigt som den stödjer hållbara matvanor.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

Vegetarisk

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	287	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	49	(% av total)
Fiberinnehåll	12	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	3,2	(gram)
Mättade fetter	0,8	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	8
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Kikärter, kokta	100	5	50	3,8	0,2	0,25	-	70	-
Bulgur, vete, rå	100	5	50	6	-	0,2	-	170	-
Tomater, klassiska, runda, råa	60%	3	30	0,5	-	0,36	-	6	10
Gurka, skal, rå	60%	3	30	0,6	-	-	-	3,9	10
Pepper, Kalifornien	60%	3	30	0,5	-	-	-	7,5	10
Lök, rå	10%	0,5	5	0,1	-	0,21	-	1,85	15
Citron, juice, färsk	10%	0,5	5	-	-	-	-	2,35	-
Olja, olivolja, extra jungfruolja	6%	0,3	3	-	-	-	2	27	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Bulgur		Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor, grönsaksgrytor eller som tillbehör till stärkelsehaltiga rätter
(2) Säsongens grönsaker		Skärning	4°C i upp till 3 dagar	Sallader och fyllningar
(3) Sås		Omrörning	4°C i upp till 3 dagar	Sallader, bruschetta
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Koka (1) bulgur i saltat kokande vatten, låt sedan svalna efter att ha hållit över en skvätt extra jungfruolja för att förhindra klumpbildning. Förbered (2) säsongens grönsaker, skär tomater, gurkor, paprika och lök i lika stora bitar. Skölj och låt kikärtorna från burken rinna av. Blanda ihop en (3) sås av olivolja, extra jungfruolja, färsk citronsaft, riven vitlök, salt, peppar och hackad grön persilja. Blanda den kokta bulguren och kikärterna med de råa grönsakerna i en stor skål eller gryta. Häll över såsen och blanda ordentligt så att alla ingredienser täcks.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 skål eller bricka med sallad 1 skål med extra sås	Serveras kyld. Om du vill kan du lägga en krispig topping på toppen (t.ex. rostade kikärter, rostat bröd). 250 g per portion.	Detta är en fiberrik maträtt. Den kan också göras glutenfri om du använder ett annat glutenfritt alternativt spannmål istället för bulgur.

Fisk soppa med säsongens toppings

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET SERVERAS

Malmö, Sverige

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Plocka ingredienser till pesto

Eftersom ramson är mycket vanligt i Skåne kan barnen plocka det själva utomhus och sedan tillaga peston tillsammans med läraren eller kocken i klassrummet med hjälp av ingredienserna och en mortel.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

De svenska kostråden säger att vi bör äta fisk minst två gånger i veckan. För att nå detta mål måste vi göra smakerna bekanta och inte bara servera stekt fisk.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

GLUTENFRI

LAKTOSFRI

Vegetarisk

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	562	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	14	(% av total)
Fiberinnehåll	3,6	(gram)
Natrium	0,6	(gram)
Sockerarter	4,4	(gram)
Mättade fetter	6,2	(gram)
Växtbaserat protein		NEJ
Fleromättade fetter		NEJ

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	5
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett. (gr)	energi (kcal)	
Torsk, rå	100	1	100	-	<0,1	-	0,1	75	-
Växtbaserat alternativ till grädde baserat på havre	90%	0,9	90	0,4	<0,1	1,4	2,1	122,4	-
Krutonger	50%	0,5	50	4	<0,1	3,8	6,7	245,5	-
Potatis, rå	20%	0,2	20	1,8	<0,1	1	-	17,6	-
Morot, rå	10%	0,1	10	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,2	-
Lök, rå	10%	0,1	10	2,4	<0,1	4,1	0,1	3,1	10
Selleri, rå	10%	0,1	10	1,1	<0,1	1	-	1,4	-
Remson	10%	0,1	10	2,5	-	-	-	3	-
Olja, solrosfrön	5%	<0,1	5	-	-	-	10,6	44,85	-
Olja, raps	5%	<0,1	5	-	-	-	6,9	44,95	-
Citron, juice, färsk	2%	<0,1	2	0,3	<0,1	2	-	0,94	-
Pepparrot, rå	1%	<0,1	1	7,5	-	7,3	0,1	0,8	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Grönsaker		Rostning	4°C i upp till 3 dagar	Minestrone, wokrätter eller alla typer av soppor
(2) Ramsonpesto		Blandning	4°C i upp till 3 dagar	Kan användas som dressing
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Tärna morötter, selleri och vårlök och stek dem i rapsolja. Skär potatisen i stora tärningar och tillsätt dem till de stekta grönsakerna. Häll i vatten och krydda med valfria örter, salt och peppar. När **(1) grönsakerna** är helt kokta, tillsätt grädde och torskbitar. Låt fisken ligga kvar i den varma grytan utan att röra om och servera direkt. Mixa ramslök, pepparrot, citron, juice, färsk och olja och få en pestokonsistens. Toppa grytan med **(2) ramslökspesto** och krutonger. Beroende på säsong kan du byta grönsaker, ta bort grädden och byta huvudingrediensen i peston. På så sätt får du fyra olika säsongsbetonade fiskgrytor.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Skål med pesto, skål med krutonger och en gryta med gryta	Den kan serveras med olika tillbehör och barnen kan välja själva. En portion är 300 gram.	Basen kan göras av många olika grönsaker, till exempel tomater på sommaren och pumpor på hösten. Peston kan göras av basilika på sommaren, ramslök på våren och grönkål på vintern.

Solig soppa

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET
SERVERAS

Umeå, Sverige

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

HÖST

VINTER

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Solig soppa Canva

Solig soppa är ett mycket mångsidigt koncept. Eleverna kan bestämma hur de vill göra receptet mer komplext genom att lägga till färger, former, texturer och aromer över tid, som om det vore en pågående canva som ska ritas.

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

En av Umeås mest populära rätter som är mycket omtyckt av barn. Den har en rund och halvkryddig smak och en färg som uppskattas av eleverna.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

LAKTOSFRI

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	729	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	23	(% av total)
Fiberinnehåll	31	(gram)
Natrium	0,5	(gram)
Sockerarter	8,2	(gram)
Mättade fetter	11,4	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	8
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	NEJ

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Röd, linser	100	71,5	130	18	<0,1	1	0,3	397,8	-
Morot, rå	57,7%	41,25	75	2,8	<0,1	4,2	0,1	24	-
Kokos, grädde	50%	35,75	65	0,5	<0,1	1,5	15,2	112,4	-
Grönsaker, malda	38,5%	27,5	50	8,9	0,5	2	0,2	74	-
Potatis, rå	30,8%	22	40	1,8	<0,1	1	-	35,2	-
Växtbaserat alternativ till grädde baserat på havre	26,9%	19,25	35	0,4	<0,1	1,4	2,1	47,6	-
Lök, rå	15,4%	11	20	2,7	<0,1	4,5	0,1	7,4	-
Olja, raps	2,3%	1,65	3	-	-	-	6,9	27	-
Lager, grönsaker	1,2%	0,83	1,5	0,1	0,3	0,2	-	<0,1	-
Vitlök, pulver	0,8%	0,55	1	-	-	-	-	-	-
Gurkmeja	0,6%	0,44	0,8	-	-	-	-	-	-
Chili, pulver	0,6%	0,44	0,8	22	<0,1	-	2,9	2,98	-
Salt	0,4%	0,28	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Curry	0,2%	0,11	0,2	25	<0,1	-	1,6	0,74	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1)	Grönsaksbas	Bräsering (torr+ s våt tillagning) + blandning	4°C i upp till 3 dagar	Pastasås eller gryta
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Förbered en (1) **grönsaksbas** genom att steka hackad lök med curry och gurkmeja. Tillsätt morötter, potatis och grönsaksbuljong (eller vatten) och koka upp. Låt sjuda tills rotfrukterna är mjuka. Tillsätt linser och kokosgrädde. Koka allt tillsammans tills allt är mjukt. Blanda till en slät konsistens och krydda efter smak.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Servera i gastronormbehållare	En skål soppa per person med möjlighet att få mer om de vill. 3 dl per portion.	Servera med nybakat bröd och krispiga tillbehör som krutonger eller rostade frön.

Supersallad med belugalinser

TYP AV RÄTT

Sallad

VAR RECEPTET
SERVERAS

Tjeckien

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Omega 3-quiz

Lär dig om olika typer av baljväxter och frön samt deras näringsvärde, t.ex. omega 3 (andra baljväxter och frön kan också användas i rätten).

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Användning av färska säsongsbetonade ingredienser och hur man bearbetar dem minimalt för att bevara deras näringsprofil. Denna rätt är idealisk för vegetariska eller veganska menyer och passar bra för personer som söker växtbaserade måltider.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri
Laktosfri
Vegetarisk

VEGANO

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	513	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	48	(% av total)
Fiberinnehåll	14,1	(gram)
Natrium	0,2	(gram)
Socketarter	3,1	(gram)
Mättade fetter	4,4	(gram)
Växtbaserat protein		JA
Fleromättade fetter		JA

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	6
Upcyclingprocesser	JA
Ekologiskt	NEJ
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Linser, gröna/bruna, torkade	100	27,5	50	18	<0,1	1	0,3	153	-
Potatis, rå	100	27,5	50	1,8	<0,1	1	-	44	15
Bugle, sallad	100	27,5	50	1,7	-	-	0,1	14,8	-
Raket, rå	100	27,5	50	1,9	<0,1	-	0,1	11	-
Rädisa, rå	100	27,5	50	0,9	<0,1	3	-	11	5
Pumpa, frön	40%	11	20	8,5	<0,1	1,6	11,1	114,8	-
Olja, pumpa	30%	8,25	15	-	-	-	10,1	135	-
Växtbaserat alternativ till grädde baserat på soja	30%	8,25	15	0,5	<0,1	1,2	3	24,15	-
Vinäger, cider, äpple	15%	4,13	7,5	-	<0,1	0,6	-	1,65	-
Senap	3,4%	0,94	1,7	3	1,4	2,7	0,4	2,19	-
Salt	1%	0,28	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Peppar, svart/vit	1%	0,28	0,5	26,4	<0,1	-	0,7	1,66	-

FÖRBEREDELSE

Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1) Belugalinser	Kokning	4°C i upp till 3 dagar	Soppor och dahl
(2) Potatis	Kokning och stekning	4°C i upp till 3 dagar	Potatissallad, gratänger
(3) Senapsdressing	Blandning	4°C i upp till 3 dagar	Hamburgare och smörgåsar
(4)			
(5)			

ANVISNINGAR

Skölj och koka **(1) Beluga svarta linser** i saltat vatten i 20 minuter. Koka **(2) potatisarna** och skär dem i skivor när de har svalnat och rosta dem i en panna. Tillsätt linser och salt. Blanda rucola, bugle och skivade rädisor i en skål. När de har svalnat, tillsätt potatis och linser. Förbered en dressing genom att blanda pumpafröolja, äppelcidervinäger, senap och grönsaksgrädde. Krydda salladen med **(3) senapsdressing**, pumpafröolja och torrostade pumpafrön.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
1 stor bricka med sallad 1 skål med senapsdressing	Servera omedelbart efter tillagningen för bästa smak och konsistens. Serveringstemperatur: kall. Serveringsredskap: djup tallrik eller skål och gaffel. Serveringstyp: buffé eller tallriksservering. 300 g per portion.	Pumpafrön är lämpliga för självservering.

Toskansk grönsakssoppa

TYP AV RÄTT

Soppa

VAR RECEPTET SERVERAS

Budapest, Ungern

SÄSONG(AR)
FÖR RÄTTEN

Höst

Vinter

VÅR

Sommar

RELATERAD
PEDAGOGISK
UPPLEVELSE

Grodd rotfrukter:

- Skär av de övre 1,5 cm av rovan
- Lägg de avskurna delarna på fuktig bomullsull
- Placera på en varm plats vid fönstret, håll bomullsullen fuktig
- Den färska persiljan är klar

NYCKELORD
OCH
KOMMUNICERAT
VÄRDE

> varför jag lagar denna rätt

Soppan har ett högt innehåll av grönsaker och de grönsaker som används är bekanta för barn. Osten är en extra proteinkälla och ger en umamiboost som gör den mer rund.

INKLUDERING
OCH ALLERGENER

> för vem jag lagar denna rätt

Glutenfri

Laktosfri

VEGETARISK

Vegan

HÄLSOSAMT:
NÄRINGSINNE-
HÅLL
PER PORTION

Näringsvärde	42	(kilokalorier)
Frukt och grönsaker	95	(% av total)
Fiberinnehåll	2,9	(gram)
Natrium	<0,1	(gram)
Sockerarter	2,33	(gram)
Mättade fetter	0,8	(gram)
Växtbaserat protein	NEJ	
Fleromättade fetter	JA	

MILJÖ- OCH
SOCIAL
PROFIL

Huvudingredienser	6
Upcyclingprocesser	NEJ
Ekologiskt	JA
Biologisk mångfald/Tradition	JA
Inom en radie av 200 km	JA

Ingrediens <small>NEVO-databasen har använts för ingrediensernas namn och näringsinformation för var och en av dem.</small>	Parametrisk Procentandel	Mängd per part (kg)	Mängd per portion (gr)	Näringsvärde per portion					Köksavfall (%)
				fiber (gr)	natrium (gr)	socker (gr)	mätt. fett (gr)	energi (kcal)	
Grönkål, krusig, rå	100	3	30	4,7	<0,1	0,4	0,1	9,9	15
Morot, rå	100	3	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	10
Selleri, stjälk	66,7%	2	20	1,1	<0,1	1	-	2,8	10
Rova, rå	33,3%	1	10	2,7	<0,1	4,6	-	3,1	10
Tomater, runda, råa	33,3%	1	10	1,3	<0,1	2,9	0,1	2	10
Ost	16,7%	0,5	5	-	0,6	-	13,7	15,1	-

FÖRBEREDELSE	Halvfabrikat	Viktiga delar av processen	Förvaring/Lagring	Andra möjliga användningsområden
(1)	Grönsaker	Bräsering (våt + torr tillagning)	4°C i upp till 3 dagar	Grönsaksbulgur, sallader, risbollar
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

ANVISNINGAR

Värm olja på medelhög värme. Tillsätt lök och stek under omrörning i 3-4 minuter tills den är mycket mjuk. Tillsätt morötter, selleri och rova. Fortsätt att röra om i 4-5 minuter tills (1) grönsakerna börjar mjukna. Håll i buljong, kryddor och tomater. Täck över och koka upp på medelhög värme. Sänk värmen och låt sjuda under omrörning i 30-35 minuter. Tillsätt grönkål och låt sjuda i 5 minuter eller tills bladen är mjuka. Servera soppan med grillat bröd och ost.

SERVICELINJE	INFORMATION OM MOTTAGANDE	ANMÄRKNINGAR FÖR SERVERINGEN
Gryta eller kittel	Serveras i djup tallrik med sked, 300 ml/portion.	Detta är en fiberrik maträtt. Servera med grillat surdegsbröd och riven ost.

SOPPOR

SALLADER

MINSKADE
BIVERK-
NINGAR

SMAK

BEKANTSKAP
BEKANTSKAP

ACCEPT
TANS

VAL
SJÄLVBESTÄMDA

Slutsats och tack

av Fassio Franco, Povigna Carol, Bigi Matteo, Buracco Nabuel, Tecco Nadia

Särskilt tack till personerna från 12 europeiska länder som bidragit

Universitetet för gastronomiska vetenskaper är tacksamt mot alla kockutbildare och kommuner som deltog i utformningen och insamlingen av recept för en hälsosam kost för skolbarn i hela Europa.

Vi vill också tacka alla SchoolFood4Change-partner som stöttat detta arbete.

Denna receptsamling är inte bara en samling rätter avsedda för europeiska skolmatsalar, utan utgör ett verkligt verktyg för kulturell, pedagogisk och gastronomisk förändring. Denna handbok är resultatet av ett gemensamt arbete mellan kockar, nutritionister, pedagoger, offentliga förvaltare och forskare från 12 europeiska länder och förkroppsligar en integrerad vision av skolmaten som en hävstång för förändring.

De 42 recepten som samlats här har utformats inte bara för att uppfylla näringsmässiga och miljömässiga kriterier, utan också för att fungera som verktyg för kommunikation, utbildning och inkludering.

Varje rätt har utformats för att vara tillgänglig, reproducerbar och anpassningsbar, med hänsyn till barns matpreferenser, specifika kostbehov, säsongsvariationer och hållbarheten i leveranskedjorna.

Genom att tillämpa principerna om cirkulär matlagning, proteinövergång, värdesättning av biologisk mångfald och minskning av svinn främjar receptboken en systemisk approach till skolmaten. Recepten blir därmed en mötesplats mellan gastronomisk kunskap, näringslära, sensorisk utbildning och miljöansvar.

Dessutom är handboken ett praktiskt verktyg för alla som är involverade i skolmaten: kockar, dietister, lärare, pedagoger, föräldrar och administratörer. Varje

recept åtföljs av detaljerade faktablad som beskriver näringsvärdet, miljöpåverkan, tillagnings- och serveringssätt samt möjliga kopplingar till pedagogiska aktiviteter och undervisningslaboratorier.

Vi hoppas att detta arbete kommer att inspirera till nya metoder i skolmatsalar och främja en konstruktiv dialog mellan matlagning, utbildning och hållbarhet. Varje måltid som serveras i skolan är nämligen en möjlighet att inte bara ge näring åt kroppen utan också själen, öka medvetenheten och påverka framtiden för kommande generationer.

SPECIELLT TACK

Ett särskilt tack till följande personer, listade i alfabetisk ordning efter de 12 ursprungsländerna:

ÖSTERRIKE

Saša Asanović, Julia Haas (Staden Vienna), Andrea Vaz-König (Staden Wien och Danachda);

BELGIEN

Marlieke Bender (Staden Leuven), Tom Berghmans, Sarah Bruinaars (Staden Gent), Benoit Reisner, Dimitri Tytgat (Culiner), Marieke Vangoidsenhoven, Ellen Vandembroucke (Staden Leuven), Ellen Vantomme (Staden Gent), Sofie Verhoeven (Staden Gent);

TJECKIEN

Andrea Hruskova (Skutecznezdavaskola), Dagmar Sedlářová (Skutecznezdavaskola), Tom Václavík (Skutecznezdavaskola);

DANMARK

Søren Buhl Steiniche (Köpenhamns Stad), Astrid Dahl (Köpenhamns Stad), Ebbe Engdal Skovfoged (Köpenhamns Stad), Emil Kiær Lund (Köpenhamns Stad), Christian Rune Jensen (Köpenhamns Stad);

ESTLAND

Kadri Ausmaa (Tallinns Stad), Kadi Bruus (Viimsi Stad), Kendra Kairi Vaino (Tallinns Stad), Evelin Piirsalu (Stockholm Environmental Institute), Kristi Tiido, Tiina Saar;

FRANKRIKE

Martin Charlotte (Staden Lyon), Estelle Jacques (Staden Lyon); Vincent Demaison (Provinsen Dordogne), Nicolas Lamastaes (Provinsen Dordogne), Chiara Falvo (RISTECO), Maurizio Mariani (RISTECO);

TYSKLAND

Alice Baumgärtner (Speiseraeume), Manuel Poschadel (Speiseraeume), Christian Sandner (Città di Norimberga), Stephanie Schielein (Città di Norimberga), Karin Schmidt, Vera Stöbel (Città di Essen);

UNGERN

Andras Bittsanszky (ESZGSZ), Eszter Faki (ESZGSZ), Orsolya Diófási-Kovács (Corvinus University of Budapest), Éva Kinorányi (Staden Budapest);

ITALIEN

Diego Capocci (Milano Ristorazione) Chiara Mandelli (Staden Milano), Stefano Floris (Dusmann), Elena Fucile (Milano Ristorazione), Sara Porru (Staden Nuoro), Cristina Sossan (Staden Milano);

SLOVAKIEN

Eva Blaho (Skutecznezdavaskola), Katarina Medvedova (Skutecznezdavaskola), Lubos Mego;

SPANIEN

Paola Hernandez (Mensa Civica), Joachim Pomeu Mateus (Intour), Hector Muelas (Fisabio), Cristina Ruiz, Paloma Vicent (Mensa Civica);

SVERIGE

Tina Bowley (Stad Malmö), Louise Dahl Gottberg (Stad Malmö), Helene Grantz (WWF Sverige), Helen Nilsson (Stad Malmö), Jonathan Nyberg (Stad Umeå), Mirella Persson (Stad Umeå), Andrea Razzaboni (Stad Malmö), Maria Svensson (Stad Umeå), Thomas Viدهjarta (Stad Umeå).

SVERIGE

DANMARK

TJECKIEN

ÖSTERRIKE

ESTLAND

SLOVAKIEN

UNGERN

ITALIEN

BELGIEN

FRANKRIKE

SPANIEN

TYSKLAND

INDEX EFTER typ av rätt

Hamburgare	KAPITEL 1	• 26	Höstburgare med coleslaw och potatis
	KAPITEL 2	• 72	Morotsburgare
<hr/>			
Rätter baserade på spannmål/ bröd/potatis	KAPITEL 1	• 38	Pumparisotto med Parmigiano Reggiano-fondue
	KAPITEL 2	• 76	Empedrao-ris med grönsaker och Romesco-sås
		• 88	PPP. Plant-Protein Power Curry
	KAPITEL 3	• 106	Kikärter och riscurry
		• 126	Svamp Adobada, Ingrid gröna ärtor och flatbröd
• 130		Grönsakskuskus med rökt tofu	
KAPITEL 4	• 152	Potatis, ostmassa, linfröolja, råa säsongens grönsaksstavar	
	• 160	Röd curry med grönsaker och edamame	
<hr/>			
Dessert	KAPITEL 3	• 102	Brownies & Blondies
	KAPITEL 4	• 156	Pumpakaka / Coca de calabaza
<hr/>			
Pasta och lasagne	KAPITEL 1	• 30	Linslasagne
		• 54	Fullkornsfusilli med sojaragout och Parmigiano Reggiano
	KAPITEL 3	• 110	Coquillettes med linser, svamp och curry
<hr/>			
Biffar och galetter	KAPITEL 1	• 50	Vintergallette med korallärtor, sötpotatis och kryddor
	KAPITEL 3	• 122	Linscroquettes och fänkålssallad
	KAPITEL 4	• 140	Bakade säsongens grönsaker med rödbetsketchup
	KAPITEL 5	• 186	Grönsakspatties
• 190		Zucchini- och vitfiskbiffar	

232

Sallad	KAPITEL 6	• 204	Bulgursallad med kikärter
		• 216	Supersallad med belugalinser

Soppa	KAPITEL 1	• 34	Olla de la plana
		• 42	Spelt- och baljväxtsoppa
		• 46	Tomat- och linsoppa
	KAPITEL 3	• 114	Ungersk gröna ärtsoppa med nokedli
	KAPITEL 4	• 144	Blomkåls- och kikärtsoppa
	KAPITEL 5	• 174	Läckra krämiga purjolökssoppa med örtkrutonger
		• 178	Grötchips med bönröra
	KAPITEL 6	• 200	Broccolisoppa
		• 208	Fisk soppa med säsongens toppings
		• 212	Solig soppa
		• 220	Toskansk grönsakssoppa

233

Gryta och ragout	KAPITEL 2	• 68	Höstragu med ris och grönsaker
		• 80	Persisk gryta med rostade potatisar och säsongens grönsaker
	KAPITEL 3	• 98	Beuschel med blandade svampar
		• 118	Lins- och morotsgryta
	KAPITEL 5	• 182	Pumpa- och auberginegryta

Grönsaker och baljväxter	KAPITEL 2	• 64	Asiatisk stek med grönsaker och linser
		• 84	Potatis, tomat, korallärtor och krispiga grönsaker
	KAPITEL 4	• 148	Krispiga grönsaker och tempeh med misomajonnäs
		• 164	Sötpotatisdukat med krämig spenat och tempehkuber

Det här projektet finansieras av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, under finansieringsavtal Nr 101036763

4.2
LEVERANS

RECEPT HANDBOK

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic of Pollenzo

Ansvaret för detta innehåll ligger hos projektpartners inom SchoolFood4Change.

Innehållet reflekterar inte nödvändigtvis Europeiska Kommissionens (EC) åsikter och värderingar.

EC ansvarar ej heller för hur detta innehåll används.

2025